

Universidad Nacional
Federico Villarreal

FACULTAD DE HUMANIDADES

LA COMUNIDAD JAPONESA EN EL PERU DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

**Suficiencia Profesional para Optar el Título Profesional
de Licenciado en Historia**

AUTOR:

Bach. Flores Rivera, Alexander Jimmy Elmer

ASESOR:

Mg. Guevara Flores, Ernesto

JURADOS:

Mg. VEGA LOYOLA, José Javier
Mg. CHUMPITAZ FERNÁNDEZ, Juan Adriano
Dr. GUIBOVICH DEL CARPIO, Lorgio

Lima – Perú
2018

ÍNDICE

- Resumen	4
- Abstract	5
- Introducción	6

CAPÍTULO I

MARCO TEORICO

1.1. Antecedentes	8
1.2. Planteamiento del problema	13
1.3. Objetivos	13
1.4. Justificación del problema	13
1.5. Método	14
1.5.1. Metodología	14
1.5.2. Fuentes de documentación e información	15
1.5.3. Centros de información	16

CAPÍTULO II

CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO

2.1. La inmigración al Perú	17
2.2. Sociedad peruana e inmigración japonesa	26
2.3. Gobiernos peruanos 1939-1950	30

CAPÍTULO III

LA COMUNIDAD JAPONESA

3.1. Los japoneses en el Perú	36
3.2. El peruano-japonés	43

CAPÍTULO IV

LA VIOLENCIA ANTIJAPONESA

4.1. El Saqueo de 1940	50
4.2. Políticas antijaponesas	58
4.3. Deportaciones y listas negras	64
- CONCLUSIONES	73
- RECOMENDACIONES	75
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	76

RESUMEN

El tema de investigación es el caso de los japoneses y peruanos de origen japonés, maltratados en la década de 1940 debido a la Segunda Guerra Mundial. Se desarrolla en el contexto histórico 1939-1945, como un estudio de la comunidad japonesa en el Perú frente a la coyuntura internacional del conflicto mundial y las consecuencias sociales en el Perú, en especial la deportación de peruanos de origen japonés a Estados Unidos. El objetivo general de la investigación es por tanto explicar la situación de los japoneses y peruanos de origen japonés en el Perú durante dicho conflicto mundial. Sus objetivos específicos son describir el contexto social y político de Lima inmediatamente antes y durante la Segunda Guerra Mundial, explicar las características de la comunidad japonesa en el Perú y en Lima en el periodo 1939-1945, y analizar la principal consecuencia social y étnica de aquél conflicto en dicho grupo social. Se llega finalmente a tres conclusiones: los japoneses empezaron a llegar al Perú en 1899 en dos etapas, hasta 1923 por medios de compañías de recluta de mano de obra, y de 1924 a 1936 por *llamados* de familiares, etapa que cesó por el bajo nivel salarial ofrecido, y porque finalmente ya no era necesaria la importación de mano de obra; los japoneses respondieron al entorno racista oligárquico con su capacidad de movilidad social, surgiendo, al lado del *Nikei* japonés, sus hijos *Isei*, sus nietos *nisei*, y los *sansei* de nacionalidad peruana. La principal consecuencia en la comunidad japonesa fue, sin embargo, el maltrato debido a la coyuntura de la guerra mundial: saqueos, xenofobia, volantes anónimos, y la deportación entre 1941 y 1945 por medio de listas negras de japoneses y de peruanos de origen japonés.

Palabras clave:

Peruano de origen japonés, *Nikei*, Segunda guerra mundial, deportación.

ABSTRACT

The subject of investigation is the case of the Japanese and Peruvians of Japanese origin, mistreated in the decade of 1940 due to the World War II. It takes place in the historical context 1939-1945, as a study of the Japanese community in Peru in the face of the international conjuncture of the world conflict and the social consequences in our country, especially the deportation of Peruvians of Japanese origin to the United States. The general objective of the investigation is therefore to explain the situation of the Japanese and Peruvian of Japanese origin in our country during said world conflict. Its specific objectives are to describe the social and political context of Lima immediately before and during World War II, to explain the characteristics of the Japanese community in Peru and Lima in the period 1939-1945, and to analyze the main social and ethnic consequence of World War II in these social group. Finely reached three conclusions: the Japanese began to arrive in Peru in 1899 in two stages, until 1923 by means of labor recruitment companies, and from 1924 to 1936 by family calls, stage that stopped by the low level salary, and because finally the import of labor was no longer necessary; The Japanese responded to the racist oligarchic environment with its capacity for social mobility, emerging, alongside the Japanese *Nikei*, their *Isei* children, their *Nisei* grandchildren, and the *Sansei* of Peruvian nationality. The main consequence in the Japanese community was, however, the mistreatment due to the conjuncture of the world war: looting, xenophobia, anonymous flyers, and deportation between 1941 and 1945 through blacklists of Japanese and of Japanese of Japanese origin.

Keywords:

Peruvian of Japanese origin, *Nikei*, Second World War, deportation.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación estudia el caso de los japoneses, y peruanos de origen japonés, excluidos de la sociedad peruana en la década de 1940 debido a la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, se investigan los aspectos sociales de las minorías que migraron al Perú y conformaron finalmente nuestra nacionalidad.

El tema original nació el 2009 producto de nuestro interés por las religiones y culturas orientales, y por la presencia de importantes elementos de esas civilizaciones en el Perú, como los chinos o los polinesios. Ello nos había llamado la atención desde que estudiamos la asignatura de Historia del Perú e Historia del Siglo XX. Para el tema en particular, fue importante revisar textos no solo históricos, sino también periodísticos y material hemerográfico sobre la cultura peruano-japonesa y sobre inmigración en Latinoamérica, para el curso de Tesis con el profesor Carlos Flores Soria. Y mucha de la bibliografía que luego citamos, aun nos era desconocida.

Nuestra investigación describe entonces los aspectos descriptivos de la presencia de la etnia japonesa, una de las conformantes de la nacionalidad peruana, en el siglo XX, originada en la inmigración laboral -diferente a la china-, hasta convertirse en un sector social fundamental. Por desgracia esta comunidad fue agredida por el racismo de nuestra sociedad oligárquica.

Por lo tanto, es importante referir que el enfoque de nuestra investigación es social, más que político, y desarrolla dos temáticas: la violencia contra los japoneses, y la Segunda Guerra Mundial como factor externo.

En el primer capítulo, desarrollamos el marco teórico, en la forma de los antecedentes, la problematización, los objetivos, la justificación de esta investigación monográfica y también su metodología. En el segundo capítulo se desarrollan los contextos económicos, políticos y sobre todo sociales del proceso de inmigración japonesa al Perú, incluyendo las medidas gubernamentales frente a dicho fenómeno social.

En el tercer capítulo, describimos la comunidad japonesa formada en el Perú por la migración, y el peruano-japonés como elemento social particular. Finalmente, el cuarto capítulo, el central, analiza la violencia ejercida contra los japoneses y peruano-japoneses por la sociedad oligárquica y por el gobierno, las medidas antijaponesas y la deportación como medida extrema de expulsión de la sociedad.

Habiendo nacido nuestra investigación el 2009 en la etapa de pregrado, no conocíamos los estudios del peruano José Naupari, quien había hecho una Tesis sobre la violencia antijaponesa de 1940, a la cual recién tuvimos acceso el año 2017. Hay que aclarar que mientras la Tesis de Naupari se circunscribe a la violencia ejercida contra los japoneses en 1940, nuestra investigación busca ampliar el marco cronológico a todos los años de la Segunda Guerra Mundial. Además, mientras Naupari incide en los aspectos diplomáticos y políticos, nosotros aportamos el aspecto social, como se precisa en el planteamiento del problema.

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1. Antecedentes

Veamos primero los antecedentes generales. Basadre (2005) describe en su tomo VII el proceso de transformación debido al auge del guano, los ingresos fiscales que alteraron el funcionamiento del inmaduro aparato estatal, y sobre todo el proyecto de los ferrocarriles como espejismo de un desarrollo nacional trunco; además de la aparición de un sector social nuevo dependiente del guano que debió convertirse en una burguesía nacional desarrollista y emprendedora. En este contexto socioeconómico, llegaron los primeros migrantes del Perú moderno (europeos, chinos), aunque los japoneses llegaron mucho después y lo aborda en el tomo XII, la problemática y los inicios de la inmigración japonesa al Perú. En tomos posteriores Basadre enfatiza la violencia anti japonesa por el conflicto mundial de la segunda guerra y el odio a esta comunidad con reflexiones como que el odio de la población peruana a los a los chinos se redirigió ahora a los japoneses.

Bonilla (1972) complementa esto al explicar el proceso iniciado con la independencia, donde no hubo una clase social dirigente del proceso, ya que hubo una importante influencia extranjera que buscaba mercados y materias primas, para convertir las economías sudamericanas en dependientes de mercados externos. En un estudio posterior (1984), Bonilla analiza el fenómeno del guano y los efectos en el Perú: dependencia de una economía extractiva, dependencia mayor a los mercados externos, formación de una clase social parasitaria vinculada al aparato del Estado; y sobre todo el poco desarrollo de una estructura estatal con intereses nacionales en busca de un desarrollo autónomo.

Burga y Flores-Galindo (1987) explican el proceso posterior, del periodo de la República Aristocrática, contexto en el cual llegaron los japoneses al Perú en 1899: un país oligárquico, aun dependiente de los mercados externos, y con una

economía basada solo en la exportación de productos agropecuarios. Estos hacendados regían un país excluyente, como una oligarquía que conservaba actitudes racistas heredadas del periodo colonial.

Cotler (1978) analiza la formación de la sociedad peruana, desde la presencia española, pero incide en los elementos hispanos en el surgimiento de las características negativas de la sociedad peruana y las limitaciones de su aparato estatal: el hispanismo, el racismo, la exclusión, la dependencia, la debilidad de las clases sociales. Una de sus conclusiones es que la debilidad de la nación es por su desestructuración, debido a la falta de proyectos nacionales integradores, frente a los factores que dividen a la población en grupos desarticulados.

Con respecto a los antecedentes específicos, cuando el 2009 empezamos a interesarnos por la comunidad japonesa en el Perú y la violencia ejercida sobre ella a lo largo del siglo XX, se desconocía una bibliografía específica sobre el tema, por lo que el proceso de búsqueda de información debió separar la misma en dos temáticas: la violencia antijaponesa en el Perú, y la Segunda Guerra Mundial. Sobre la primera, veámosla en orden cronológico.

Arona (1891) fue uno de los primeros eruditos peruanos que describió el proceso de inmigraciones al Perú. Su texto, reeditado en 1971 describe con la óptica conservadora y oligárquica de la época los diferentes grupos humanos extranjeros que llegaron al Perú, incluidos los chinos. Todos los grupos migrantes son vistos en sus actitudes laborales e institucionales, aunque aún no vislumbraba este autor los elementos culturales formativos de nuestra nacionalidad.

Kapsoli (1986) recoge junto a otros autores un temprano estudio sobre la inmigración como proceso histórico. El texto recoge las Actas del primer seminario sobre poblaciones inmigrantes hacia el Perú, y aquí se halla el primer estudio de Amelia Morimoto sobre el tema, *Los japoneses en el Perú*. Tomamos en cuenta el estudio de Kapsoli sobre el problema de la necesidad de mano de obra, y sobre todo el de Morimoto -que repetirá en estudios posteriores- sobre la llegada de los japoneses desde 1899 por necesidad de mano de obra de las haciendas agroindustriales azucareras de la costa norte.

Precisamente esta autora es consultada en varias de sus obras. Morimoto (1987) un año después del estudio citado explica la presencia de los japoneses llegados en 1899 como los originarios del sector peruano de origen japonés, describiendo su llegada por razones laborales y sus primeras actividades familiares y culturales. Dos años después, Morimoto (1989) continúa analizando el papel de los japoneses en la formación de nuestra identidad multicultural, a partir de los hijos y nietos de japoneses que se quedaron en Perú y adoptaron la nacionalidad peruana integrándose a la sociedad, pese al rechazo inicial; haciéndolo a partir de las actividades económicas de intermediación. Diez años después, (1999) analiza el proceso de integración de los japoneses, añadiendo un análisis comparativo con los chinos para proponer que éstos, al llegar primero -en 1849- tuvieron más tiempo para adaptarse y tenían actitudes más flexibles en matrimonio y cultura; mientras que los japoneses llegaron medio siglo después y con actitudes más cerradas y endógamas, logrando una asimilación más lenta.

Thorndike (1996) hizo otra descripción periodística, sin aparato metodológico ni histórico, pero sí desde el punto de vista de la información en la prensa y los medios de comunicación; con una prosa literaria pero ilustrativa, donde analiza sobre todo la convivencia de los primeros japoneses con la sociedad señorial y oligárquica limeña de las primeras décadas del siglo XX. No describe el contexto de los años 40 de manera integral, pero incluye numerosos testimonios de tipo periodístico y social. A diferencia de Sakuda, Thorndike considera que la comunidad japonesa en el Perú fue cerrada, excluyente e interesada solo en vínculos comerciales con ciertos sectores sociales peruanos.

Watanabe (1999), literato, hace un libro testimonial conjunto al lado de la ya citada Amelia Morimoto, y el fotógrafo Manuel Chambi -nieto del fotógrafo indigenista- para dar una visión resumida y didáctica de la presencia japonesa en el Perú. El aporte de este texto es el uso de fuentes visuales que documentan la llegada de los japoneses, su presencia en el Perú e incluso el caso del saqueo y agresiones a los japoneses en 1940. Es un referente gráfico.

Sakuda (1999) describe, desde su óptica periodística y descriptiva, la presencia de los japoneses en el Perú desde el periodo colonial, hallando datos sobre el

siglo XVII y XVIII; sin embargo, concuerda con lo demás autores en que la presencia moderna y documentada de los japoneses es desde 1899, y no antes. Sobre todo, es el autor que más información tiene sobre los hechos centrales de la década de 1940 donde estuvieron involucrados los japoneses: el racismo cotidiano, el maltrato y las medidas restrictivas gubernamentales, y sobre todo las agresiones del año 1940 y finalmente el proceso de deportación y expulsión de los japoneses e hijos de japoneses desde el Perú.

Yamawaki (2002) explica las estrategias de asimilación, sobrevivencia y crecimiento de los inmigrantes asiáticos, desde un enfoque antropológico diferente a los estudios previos, además de analizar las estrategias de chinos y japoneses por igual, sin diferenciarlos; la autora los considera pueblos culturalmente asiáticos en general, con estrategias parecidas para alcanzar la prosperidad, como el ahorro y los vínculos familiares. No diferencia por tanto ambas culturas y las iguala en su vida cotidiana frente al Perú oligárquico.

En 2008 circuló el artículo digital de Patricia Palma sobre las primeras migraciones japonesas al Perú, pero referidas al siglo XVII, no a nuestro periodo temporal, por lo que lo consideramos un antecedente remoto; aquí vemos que ya en ese siglo existía el topónimo “Xapón”. Mariano Bonialian (2015) en el Boletín del IFEA también toca el tema, pero referido no solo a los japoneses sino a todos los asiáticos en el virreinato del Perú; el mismo año, Javier Vega en un artículo analiza el mismo tema, sobre japoneses, chinos y naturales de las colonias portuguesas de la India, en el virreinato peruano.

Dos años después, hay otros dos trabajos sobre este antecedente remoto. Vega (2017) sigue analizando la presencia de asiáticos, incluidos japoneses, en Lima de inicios del siglo XVII; y Gleydi Sullón (2017) divulga un texto sobre tres casos concretos de japoneses en Lima, el mismo siglo. Estos últimos cuatro estudios refieren que la fuente fundamental es el *Padrón de los indios que se hallaron en la ciudad de Los Reyes del Pirú*, ejecutado por orden del virrey de Montesclaros, y cuyo anexo *Padrón y lista de los yndios e yndias de la China y el Xapon e Yndia de Portugal* registra la población asiática en el Perú en el periodo colonial.

Con respecto a nuestra segunda temática, el de la Segunda Guerra Mundial, el primer autor revisado es Aguirre (1981), quien solo describe los hechos más importantes del conflicto de manera general. Michel (1984) hace lo mismo, pero con un enfoque político propio de la escuela francesa, con añadidos de la vida cotidiana, ilustrando de manera elemental el periodo específico de las agresiones japonesas en Asia como producto del militarismo típico de la década de 1930 en el mundo.

La enciclopedia de la empresa Salvat, *Momentos estelares de la Segunda Guerra Mundial* (1984) en dos volúmenes, es sin embargo eminentemente descriptiva y hace análisis excepto de tipo político y muy elementales. Un esquema divulgativo igual al de Michel tiene el español Cuenca (1989) acerca de dicho conflicto en el teatro asiático, en una compilación de descripciones políticas y diplomáticas de los países involucrados.

De manera parecida, Jacobsen y Dollinger (1989) describen también los principales acontecimientos de este segundo enfrentamiento mundial, sin añadir análisis profundos, aunque interpretan las agresiones japonesas en Asia como un proceso largo iniciado muchos años antes del estallido oficial de la Segunda guerra mundial, ya que empezó en Corea en 1910 y en China en 1931.

La descripción de las dos guerras chino-japonesas y el cariz militarista y totalitario del régimen japonés contra el débil régimen republicano chino, son revisados de manera más profunda por Campbell (1992), enfatizando los intereses geopolíticos, donde la necesidad de espacio estatal y de materias primas para la industrialización explica las agresiones, y en especial la de Japón a China, a Indonesia por el petróleo, y a Estados Unidos en el Pacífico, además de añadir los aspectos culturales como un factor importante en el choque entre occidentales (sobre todo anglosajones) y asiáticos.

El peruano José Naupari (2011) desarrolla en su Tesis de Maestría en Historia el tema de la campaña antijaponesa que hubo en Lima en 1940 y las medidas inmediatamente posteriores, lo que ejemplifica con dos casos simbólicos sobre la conflictividad social resultante, utilizando como fuente solo documentos

diplomáticos; pero solo cubre ese marco temporal, sin referirse a la Segunda Guerra Mundial.

1.2. Planteamiento del Problema

Con dichos antecedentes, el problema de investigación se desarrolla entonces en el contexto histórico 1940-1945 y plantea un estudio de la comunidad japonesa en el Perú frente a la coyuntura del conflicto mundial y sus consecuencias sociales, en especial la deportación de peruanos de origen japonés a Estados Unidos. El Problema de investigación es entonces *¿Cuál fue la situación social de los japoneses y peruanos de origen japonés en el Perú durante la Segunda Guerra Mundial?*, del cual desagregamos dos interrogantes específicas:

- ¿Cuáles fueron las características sociales de la comunidad japonesa en Lima hasta 1939?
- ¿Cómo se dieron los hechos de violencia contra la comunidad peruano japonesa entre 1939 y 1945?

1.3. Objetivos

Así, el objetivo general es *Explicar la situación social de los japoneses y peruanos de origen japonés en el Perú durante la Segunda Guerra Mundial*. Y los objetivos específicos:

- Describir las características sociales de la comunidad japonesa en Lima hasta 1939.
- Analizar los hechos de violencia contra la comunidad peruano japonesa entre 1939 y 1945.

1.4. Justificación del problema

Como justificación, consideramos que la violencia antijaponesa que hubo en el Perú fue uno de los hechos más dolorosos contra alguna etnia en la formación de nuestra nacionalidad, y creemos importante describir las causas y consecuencias

de dicha violencia; en ese sentido, estudiamos las agresiones de la sociedad oligárquica a una comunidad diferente en proceso de integración al Perú, que tuvo una conducta compleja y que ha sido poco entendida en la historiografía. Por ello, es pertinente y útil un proceso social marcado por la xenofobia, un problema recurrente en el Perú.

1.5. Método

1.5.1. Metodología

- a) Se hizo una investigación historiográfica, en los estudios históricos hechos sobre el contexto del periodo 1939-1945.
- b) La investigación documental se hizo en el Archivo Riva Agüero al revisarse la prensa del periodo citado.
- c) Del material bibliográfico y hemerográfico se hizo una transcripción, procesamiento y ordenamiento, teniendo en cuenta los objetivos de la investigación.
- d) Para el análisis de contenido, se aplicó el procedimiento de análisis y síntesis. Es una investigación historiográfica y documentada, por lo que se usó el método histórico.
- e) Se organizaron los resultados de la investigación en cinco partes, para ordenar los datos obtenidos: la presencia japonesa en la sociedad limeña, la aparición del peruano-japonés, el saqueo de 1940, las medidas gubernamentales antijaponesas, y las deportaciones.

La investigación descrita tiene entonces una metodología correlacional explicativa, con un trabajo documental historiográfico, y trabajo de gabinete; el análisis del contenido es cualitativo, y la interpretación de datos se hará tomando en cuenta las técnicas cualitativas de investigación histórica. El método de trabajo incluye la elaboración de fichas de resumen y de análisis son indispensables para el ordenamiento del tema, sintetizando lo revisado y analizándolos según nuestras preguntas de investigación.

1.5.2. Fuentes de documentación e información

Se han revisado para el contexto del periodo, *Historia de la República del Perú* (2005), de Jorge Basadre; y tres estudios de Heraclio Bonilla: *La Independencia en el Perú* (1972), *Guano y Burguesía en el Perú* (1984), y *El Perú en la segunda mitad del siglo XX* (2006). Para el estudio de la sociedad oligárquica limeña de fines del siglo XIX e inicios del XX, el texto de Burga y Flores-Galindo, *Apogeo y crisis de la república aristocrática* (1987).

Sobre la llegada de los japoneses al Perú, los estudios empiezan con el *Primer Seminario sobre poblaciones inmigrantes* (1986) donde se hallan los estudios pioneros de Kapsoli, Morimoto, Rodríguez Pastor y Fukumoto. De Isabelle Lausent-Herrera se consultó *Pasado y presente de la comunidad japonesa en el Perú* (1991); pero sobre todo los estudios de Amelia Morimoto, *Población de origen japonés en el Perú* (1987) y *Los japoneses y sus descendientes en el Perú* (1999). También el compendio periodístico y visual de Watanabe y Morimoto *La memoria del Ojo, cien años de presencia japonesa en el Perú* (1999); y también el estudio antropológico de Shikako Yamawaki, *Estrategias de vida de los inmigrantes asiáticos en el Perú* (2002).

Por último, sobre el contexto internacional del periodo estudiado, marcado por la Segunda Guerra Mundial, se consultan a dos autores españoles, José Aguirre con *La Segunda Guerra Mundial* (1981) y José Cuenca, con *Historia de la Segunda Guerra Mundial* (1989); del francés Henri Michel, *La Segunda Guerra Mundial* (1984); de John Campbell, *Análisis histórico de la Segunda Guerra mundial* (1992); y de los alemanes Jacobsen y Dollinger, los ocho tomos de *La Segunda Guerra Mundial* (1989).

Avanzada nuestra investigación, se tomó contacto con la Tesis de José Naupari *La persecución a la colectividad japonesa en el Perú 1941-1945* (2011), que se pudo citar en sus lineamientos principales.

1.5.3. Centros de información

Estos materiales se han revisado en la Biblioteca de la Facultad de Humanidades de la UNFV, la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM, y la Biblioteca Nacional del Perú. Además, el repositorio virtual de la PUCP para la tesis de maestría de Historia de José Naupari.

CAPÍTULO II

CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO

2.1. La inmigración al Perú

Sudamérica siempre recibió migrantes, en todas las épocas y de todos los orígenes, en un continuo desplazamiento iniciado con el propio poblamiento de América, siempre en busca de asentamientos que facilitaran la alimentación y la vida; proceso inherente a la naturaleza de la adaptación humana (Lewis, 1985). Ha existido desplazamiento involuntario, como el de los esclavos en la economía mercantilista originada por holandeses y portugueses hacia Sudamérica, donde puertos como el Callao no eran ajenos al proceso; en sentido contrario iban los metales preciosos luego invertidos en toda Europa, pasando por un circuito dinámico con los banqueros florentinos y genoveses:

Dejando aparte la teoría mercantilista, la sangría de plata que sufrió España fue uno de los aspectos y una de las causas de la decadencia del país... Los tesoros que llegaban a España se gastaban aún antes de llegar a su destino y, puesto que el endeudamiento estaba provocado por los gastos de mantenimiento de los ejércitos en varios frentes, los tesoros que la colonia desembolsaba para pagar sus deudas salían de España y aparecían de nuevo en las zonas de guerra (Cipolla, 1999: 83-84).

Este modelo mercantilista articuló por supuesto al virreinato peruano, que ya en el siglo XVIII pasó a un capitalismo incipiente, con una población diversa de varias etnias, como quedó claro incluso para el virrey Toledo en 1570 (Ministerio de Cultura de España, 1986). Pero las Reformas Borbónicas consolidaron una elite regional costeña que dio la espalda a los indígenas, la mayoría de la población, que sin embargo tuvo movilidad social (Espinoza, 1997). En cambio, por razones económicas, en el periodo republicano del siglo XIX se propugnó una primera inmigración moderna, durante el espejismo del guano y los ferrocarriles (Basadre, 2005, VII: 47). Por ello, hubo varios procesos migratorios, que trajeron a nuestras costas a varias *minorías migrantes*.

Los *portugueses* llegaron en 1570 cuando se unieron los reinos de España y Portugal, y el periodo de mayor afluencia fue hasta 1680: periodo colonial en el cual se integraron en Lima virreinal y se adaptaron a la urbe, una de las cuatro ciudades con mayor población portuguesa de la América hispana del sur hasta 1640, junto con Cartagena, Buenos Aires y Potosí: Sullón analiza documentación notarial de 196 casos, y considera que la sospecha de judaísmo de esta comunidad no fue cierta; no era un grupo endogámico ni de grandes propiedades, más bien pequeños y medianos comerciantes, navegantes y artesanos, que aunque llegaron sin licencia, establecieron vínculos en Lima con todos los grupos y etnias, gente de distinta naturaleza y origen étnico, cuya única referencia su origen eran esculturas y lienzos de San Antonio, santo portugués (Sullón, 2015: 11-12).

Los *italianos* llegaron desde el siglo XVI por la alianza entre la corona hispana y los estados italianos de Milán, Nápoles y Génova que formaban parte de la órbita española; muchos genoveses fueron reclutados como capitanes en la marina española. En cambio, los italianos que migraron a Argentina y Estados Unidos en el siglo XIX eran sicilianos y napolitanos. Incluso se tuvo un virrey italiano, Nicola Caracciolo, en 1716. A mediados del siglo XIX y con el auge del guano hubo una ola migratoria de italianos dedicados a la marina; en 1850 el científico milanés Antonio Raimondi llegó a Lima. Pero la inmigración italiana al Perú no era masiva ni estaba fomentada por el Estado, sino que resultaba de vínculos familiares. Había en cambio cierta divergencia del gobierno peruano, católico y clerical, con la comunidad italiana, ya que muchos italianos eran republicanos y liberales, hecho que alimentaba un sentimiento anticlerical que no temían manifestar en el Perú (Valdez, 2003: 94); sin embargo, participaron activamente en el desarrollo mercantil y político, se relacionaron con la clase dominante peruana desde su llegada, y como europeos pudieron interactuar con la aristocracia.

Los *ingleses* llegaron durante el siglo XIX en dos periodos: de 1821 a 1824 en las luchas de la independencia en las que se enrolaron oficiales británicos, como el almirante Guisse, el general Miller, el capitán Elmore y el general irlandés O'Brien, todos militares veteranos; y desde 1825, al consolidarse la República y con el boom del guano hasta el final de la guerra de 1879; desde 1834, el Cónsul inglés

era Belford Hinton Wilson. Los ingleses llegaron de forma espontánea, o como representantes de casas comerciales, profesionales, técnicos e inversionistas, hasta tener 120 mil descendientes directos e indirectos (Buhadba, 2007).

En cuanto a los *franceses*, la colonia francesa según el Censo de 1876 era la tercera en número (2658), luego de italianos y británicos, dedicados al comercio y artesanía; su llegada fue espontánea, concentrándose en Lima, Callao, Trujillo y Arequipa. Algunos estaban desde 1825, ya que el capitán De Mogel calculó 300 franceses en 1825. La *Guía de Forasteros* de 1834 menciona a Bernardo Barrere como Encargado de Negocios y Cónsul General de Francia. A lo largo del siglo XIX, los franceses fueron hombres de negocios como Thomas Lachambre, expertos contratados por el gobierno peruano para instituciones administrativas, científicas o universitarias; los arquitectos (Mimey, Chalon), los ingenieros enviados por Gustave Eiffel, y los pintores y fotógrafos (Courret, Garreaud). La distribución de los franceses por actividad, subraya la alta predominancia de artesanos de madera, construcción, hierro, vestido y adornos, en una inmigración 'discreta', a diferencia de la ocurrida hacia Uruguay y Argentina, hecha a través de agencias de emigración que trabajaban para reclutar colonos (Arona, 1971: 43-49).

Los *alemanes* migraron al Perú de forma lenta, gradual, sin estímulos del Estado peruano, siguiendo lazos de parentesco, vecindad y amistad al igual que otros europeos: se calculan 10,000 alemanes en Lima y las grandes ciudades; los primeros llegaron en 1853 para establecerse en colonias en la selva que finalmente fracasaron. El promotor para la llegada de austro-alemanes al Pozuzo fue el Barón Freiherr Schutz von Holzhausen, tras una entrevista con Manuel Tirado, Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Echenique, logrando un contrato que fracasó por la destitución del presidente en 1854, llevando a otro contrato en 1855 con el nuevo Presidente Castilla, para que entren 10 mil colonos alemanes durante 6 años, mientras en gobierno peruano debía pagar los pasajes, construir un camino de Pasco al Pozuzo, dar tierras vacantes para los colonos, y construir servicios de sanidad, escuelas e iglesias. Sin embargo, solo llegaron 500 austro-alemanes a Pozuzo, y el resto a Lima, Pucallpa, Puerto Maldonado, Satipo, La Merced, San Ramón, Huánuco, Tingo María y Huancayo (Arona, 1971: 51-74).

Esta migración fue en algunos casos propiciada por los propios gobiernos europeos, con intereses importantes en el comercio internacional, donde el Perú por supuesto jugaba el papel de exportador de materias primas, y donde los migrantes e hijos de migrantes tuvieron papel importante en el comercio del caucho, petróleo, azúcar, algodón y cuero, de notable expansión a fines del siglo XIX y hasta los años de la Primera Guerra mundial (Kapsoli y otros, 1986: 109).

Por último, los *chinos* llegaron de manera formal desde 1849, por la escasez de mano de obra en la agricultura, extracción de guano y servidumbre urbana; y por las penurias en China (Arona, 1971: 182-184). Millones añade otra causa, una larga guerra civil china entre 1849 y 1864 que causó miseria mientras traficantes a lo largo de la costa sudoeste captaron las posibilidades del negocio, sobre todo en la colonia portuguesa de Macao, el primer centro de exportación de trabajadores chinos del siglo XIX (Millones, 1973: 69). En 1849 llegó un barco con los primeros 75 *culíes* chinos, y hasta 1880 llegaron 90 mil al Callao y otros puertos peruanos desde Cantón, aunque también llegó gente del grupo étnico *hakka* (Arona, 1971: 183 y 247); “al lado del boom del guano, pasaron a la agricultura de exportación: azúcar y el algodón, al avanzar la segunda parte del siglo” (Basadre, 2005, III: 232).

Las protestas sobre el trato a los chinos afectaron las relaciones internacionales del Perú, y en 1857 hubo un conflicto diplomático por el naufragio de un barco peruano con 260 chinos para haciendas; el Gobierno Chino envió una comisión para investigar la condición de los *culíes*; en 1887 hubo otra comisión mixta del gobierno peruano y del imperio chino, que visitó las haciendas de varios valles; la comisión comprobó que muchos chinos ya no eran contratados o recontratados, tras décadas de haber concluido los plazos de trabajo. Porque al no poder pagar los hacendados un mayor sueldo, dejaron en el lugar a los chinos, y algunos recibieron lotes de terreno como pago; tras la Guerra de 1879, la situación cambió, generándose una masiva migración interna de campesinos de la sierra a la costa, el trabajador chino fue dejado de lado, y a inicios del siglo XX la presencia china en el campo era mínima al prosperar en la urbe (Lausent-Herrera, 1991: 35).

De manera oficial, los **japoneses** fueron los últimos en llegar. Pero hubo una presencia temprana tanto de chinos como de japoneses en el Perú desde el siglo XVI, es decir desde el periodo colonial temprano: en Córdova, provincia que pertenecía al mismo virreinato, en 1596 quedó documentada la venta de un esclavo que declara provenir del *Xapón* (Palma, 2008: 1). Y el *Padrón de los indios que se hallaron en la ciudad de Los Reyes del Pirú*, ejecutado por orden del virrey marqués de Montesclaros, en su anexo *Padrón y lista de los yndios e yndias de la China y el Xapon e Yndia de Portugal*, refiere que hay chinos, japoneses, e indios de las colonias portuguesas de lo que hoy es India; Sullón especula que llegaron en los barcos de la ruta Manila-Acapulco llevando mercaderías entre Filipinas y América (Palma, 2008: 3-4).

El citado *Padrón* prueba una circulación de asiáticos en Lima colonial: arroja 1917 indios, 82 indios de Chile, 38 chinos y 20 japoneses, llegados por Filipinas, bastión español de conversión religiosa; de 12 a 40 años, es decir edad productiva (Bonialian 2015: 212-215). Y pese a ser esclavos o criados, llegaron a ser sastres e incluso comerciantes minoristas, el último eslabón de distribución mercantil del contrabando: los mercaderes de Lima utilizaron esclavos asiáticos para la distribución al por menor de mercaderías de contrabando (Vega, 2015: 155-163).

Los japoneses alcanzaron ya en el siglo XVII aceptables condiciones económicas, llegando a formar familias mestizas; entre 1608 y 1610, cuando se construyó el puente de seis arcos y la alameda de Los Descalzos, trabajaron negros, indios, chinos y el *indio xapón* Miguel de Silva, según el testamento del Maestro Juan del Corral; como lo refirió Hart-Terré en *El puente de piedra de Lima* (Vega, 2015: 162). Y el japonés llamado “Xapón” dice en el *Padrón* haber llegado *con el virrey marqués de Montesclaros*, ser libre en su tierra natal, y en Lima tener sastrería propia: al no tener nombre cristiano, no paga tributo ni diezmo, y reconoce conocer la supresión legal de la esclavitud en Japón en 1587 (Vega, 2015: 168).

El 2017, Vega confirma lo que Palma especulaba: chinos y japoneses llegaron a Lima en el tornaviaje de los barcos que traían mercadería asiática desde Manila, Filipinas, y Acapulco; productos reexportados por barco al Callao, hasta que el

famoso barco *Nuestra Señora de la Cinta* hizo el viaje directo Manila-Callao, desde una fecha tan temprana como 1581-1583 (Vega, 2017: 224-240). El ya referido Padrón confirma la repercusión del galeón de Manila en el virreinato del Perú, como vía que hizo posible la llegada de nativos asiáticos, contribuyendo con ello a enriquecer el carácter cosmopolita de nuestra ciudad (Vega, 2017: 241-242). Porque eran japoneses, malayos, javaneses, bengalíes, indios de Goa, y un grupo de chinos llamados *sangleyes*, nacidos en el territorio español y cristiano de Filipinas (Sullón, 2017: 2-3).

Por lo tanto, hay una temprana movilidad social de los pocos chinos y japoneses llegados al Perú desde el mismo siglo XVI, pero fueron un grupo reducido, mientras que ya en el siglo XIX, la llegada de los chinos y japoneses responde a una emigración moderna, en una coyuntura capitalista: Japón se había insertado a la fuerza al mundo, sometido por la flota norteamericana, y dejando su política de autoaislamiento (Anderson, 1993: 137). Parte de la amplia movilidad de personas producida por el desarrollo capitalista del siglo XIX generó la emigración japonesa. Según los japoneses, el proceso empezó con la Restauración Meiji de 1868, inicio de la modernización:

En este notable periodo, Japón dio fin a su aislamiento, se hundió la sociedad feudal y surgió como nación moderna. ... en 1867 el Shogunato Tokugawa colapsó y el Emperador estableció el gobierno como jefe nominal. La caída del Shogunato se debió al antiextranjerismo nacionalista surgido en 1853 (Tazawa y otros, 1995: 99).

Durante la Era Meiji, de 1868 a 1912, la sociedad japonesa fue sometida a un proceso de reformas, e inició de su construcción como futura potencia, pero se afectó a varios sectores de la población, sobre todo en el campesinado, que debió emigrar (Watanabe y otros, 1999: 12-13). Fue un proceso complicado: unificación bajo el Emperador, y elevada conciencia política entre las clases más bajas, pero con un capitalismo japonés que al desarrollarse implicó “rechazar el feudalismo, abolir las rígidas distinciones de clases, adoptar una Constitución en 1889 e implantar la monarquía constitucional” (Tazawa y otros, 1995: 100).

La consecuencia fue que un campesinado afectado, el comercio vedado a la mayoría, la industria solo para la clase acomodada, y una gran masa rural desocupada en medio de una alta densidad de población (Morimoto, 1987: 37-41). Así, la población japonesa pobre necesitaba salir. En 1869 emigraron los primeros japoneses a Hawái, pasando luego a Estados Unidos, pero las fuertes restricciones reorientaron la migración a Sudamérica, por lo que el Perú acabó siendo un objetivo natural. Ya había relaciones diplomáticas entre Perú y Japón antes de las migraciones de 1899, año del inicio de la migración moderna:

Fue el caso del barco *Cayaltí* en 1868, que llevaba coolíes chinos, y que ingresó tras un motín en el puerto japonés de Hakodate, conflicto legal que seguía en 1872 cuando e inició el caso de la barca *María Luz*; hubo denuncia por maltrato de coolíes chinos, y el barco salió del puerto japonés de Yokohama sin los coolíes... Como consecuencia, se firmó el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y navegación el 21 de agosto de 1873 por Aurelio García y García y el canciller japonés Soyeshima Taneomi; Oscar Heeren fue enviado como cónsul peruano a Japón (Morimoto, 1999: 30-32).

El Tratado fue ratificado en 1875, y reemplazado por otro más amplio en 1885; además, en 1889 se presentó el primer proyecto de inversión japonesa en minería en el Perú, viniendo un grupo reducido de técnicos japoneses, a los cuales no podemos llamar migrantes; en 1893 llegó un pionero colonizador, Ikutaro Aoyagi, para colonizar Perené y Chanchamayo bajo patrocinio británico (Morimoto, 1999: 34-35). Pero este japonés era funcionario británico.

La real migración masiva japonesa fue de quienes en 1899 llegaron, primero como braceros contratados por los hacendados agro-exportadores, y luego en forma libre. El carácter oficialmente “temporal” de esta inmigración se trasformaría en el siglo XX, para finalmente quedarse y asimilarse (Kapsoli y otros, 1986: 106). Ese inicio del 28 de febrero de 1899 fue cuando zarpó el barco *Sakura Maru* de Yokohama con el primer grupo de 790 japoneses al Perú, llegando el 3 de abril.

Vinieron a las haciendas azucareras de la British Sugar Company, cuyo joven gerente Augusto B. Leguia fue promotor de la inmigración. El periodo de inmigración por contrato, de 1899 a 1923, trajo japoneses de las dos

prefecturas más pobres de entonces, Okinawa y Kumamoto (Burga, en Morimoto, 1999: 16).

Los japoneses no desembarcaron en el Callao, fueron directamente a los puertos de Ancón, Chancay, Supe y Salaverry, de donde iban a las haciendas azucareras; así comenzó la inmigración, que hasta 1923 llegó a 18258 personas (Watanabe y otros: 15). El grupo más grande, 150 de la prefectura de Yamaguchi, fue a la hacienda San Nicolás, de Supe (Morimoto, 1989: 56). También llegaron okinawenses, etnia no japonesa (a la que se confunde con los japoneses). Ña mayoría en 1906 en el buque *Itsukushima Maru* desde Yokohama:

Llevaba 774 ciudadanos de ocho prefecturas japonesas, y los primeros 36 okinawenses que se asentaron en el Perú. Eran los años de la Restauración Meiji, cuando el emperador Mutsuhito implementó reformas modernizadoras que abolieron el feudalismo y las castas, lo que unido al problema de la sobrepoblación llevó al gobierno a firmar acuerdos internacionales de emigración. Ésta se detuvo en la década de 1920 (Miyagi, 2016: 12).

La inmigración japonesa, como casi todas las demás, forma parte entonces de la historia de ultramar, y esto es parte no solo de la historia del Perú sino del propio Japón y su formación en país imperialista. En ese sentido, los japoneses copiaban a occidente: “acudían a Europa para estudiar historia, trabajaban en archivos occidentales y recurrían a modelos occidentales, pero su interpretación era muy diferente y antioccidental. De este modo, la cuestión no era solo el choque entre historiografía colonialista y nacionalista” (Burke, 1996: 94-95).

Es decir, los japoneses eran conscientes de que llegaban a un país que los necesitaba. Su llegada se inició durante el segundo civilismo, de gobiernos de agroexportadores: las inversiones en agricultura, y el inicio de la recuperación agrícola, exigían mano de obra, pero cortado el tráfico de chinos en 1874, desde 1890 el enganche indígena fue insuficiente. Los japoneses fueron la alternativa.

De la inmigración japonesa iniciada en 1899 se encargó Teikichi Tanaka, de la Compañía Japonesa de Inmigración Morioka, llamado por Leguía, gerente de la

British Sugar Company fundada en 1890 (Morimoto, 1999: 49-50). Y como se dijo, en medio de los japoneses había una presencia considerable de okinawenses:

Okinawa, *Uchina* en su idioma original, fue invadido por Japón, pero fue autónomo hasta 1879, cuando se convirtió en prefectura y el dialecto *uchinaguchi* fue reemplazado por el japonés... su gente debió exiliarse y Okinawa fue la prefectura que más migrantes produjo. Hoy, el 70% de la comunidad *nikkei* está formada por descendientes okinawenses... el padre del escritor Augusto Higa era okinawense, llegó al Perú en 1923 contratado para trabajar en la hacienda Santa Bárbara, de Cañete... En esa época los okinawenses no estaban asimilados ni al Japón (Miyagi, 2016: 13).

Por tanto, en la primera etapa de migración por contrato las compañías de inmigración autorizadas por el gobierno japonés reclutaron por medio de contratos que establecían un periodo de trabajo de cuatro años, y pago de salario por jornal, lo que fue cambiado en las haciendas por el pago por tareas (Morimoto, 1999: 51-52). La siguiente imagen puede dar idea del trabajo inicial en las haciendas:

Imagen 1

Japoneses y sus hijos en hacienda indeterminada del norte peruano, 1905

Fuente: <http://www.deperu.com/calendario/1573>

Así llegaron al Perú, y como todo pueblo asiático, el registro oral de información es vital, por lo que mucha de la información inicial de su presencia, que se posee hoy, viene de entrevistas hechas a la primera ola migrante, y en el caso de los japoneses, los *niseis*; muchos investigadores han optado por esto, ya que en la ciencia histórica que es fundamental la tradición oral como fuente (Burke, 1997).

2.2. Sociedad peruana e inmigración japonesa

El resultado inmediato de la migración japonesa fue su ensamblaje a la sociedad peruana. Tras 53 años de independencia política peruana, se firmó en 1873 el primer Tratado de Paz, Comercio y Navegación entre Perú y Japón. Sin embargo, aún se conservaban estructuras económicas y sociales coloniales a lo largo de todo el siglo XIX (Bonilla, 1972: 55). La iniciativa del gobierno peruano de traer chinos desde 1849 fue para estimular las actividades agrícolas del país” (McEvoy, 1994: 158). Se intentó modernizar los aspectos agrícolas, y el comercio, más aún con la coyuntura del Boom del Guano:

Estos capitales solo sirvieron para la expansión y fortalecimiento de una clientela de los gobernantes de turno y, en el mejor de los casos, para un intento de modernización de la estructura interna del Perú, pero, y es esto lo fundamental, evitando su radical transformación.... Cuando circunstancias externas, excepcionales, la llevaron a modernizar y tecnificar la agricultura costeña, esa decisión será en respuesta a las exigencias externas, en función del mercado internacional (Bonilla, 1984: 153).

Ya a fines del siglo XIX, pero todavía en respuesta a demandas externas a la agro- exportación de azúcar y algodón, llegaron los japoneses. Venían de una sociedad agrícola, modernizada de manera extremadamente rápida, por lo que se adaptaron tanto como los chinos lo hicieron en 1849. Después de 1923, año en que se suspendieron los contratos entre los hacendados peruanos y las compañías japonesas de inmigración, la venida ya no fue por grupos sino por *llamados* de familiares que ya tenían negocios (Watanabe y otros, 1999: 16).

Existen, por cierto, fotografías tomadas el mismo abril de 1899, hoy propiedad de *El Comercio*, que muestra la precisa llegada de estos primeros japoneses.

A su vez, con el paso al siglo XX se inició el ingreso de capitales norteamericanos, que además de concentrarse en comercio, finanzas y transporte, se desplazaron a la inevitable producción directa de materias primas agrícolas y mineras (Bonilla, 1984: 141). Esto tuvo su reflejo en Lima. Las rápidas transformaciones provocaron el surgimiento de nuevos sectores sociales que iniciaron también exigencias y organizaciones gremiales y sindicales (Bonilla, 1984: 129).

Entonces, pese a que continuaban presentes los modelos oligárquicos, los nuevos sectores urbanos reclamaban su espacio. A esto hay que añadir siempre la coyuntura internacional: el aumento del comercio e inversiones de Estados Unidos en Sudamérica debido a la apertura del Canal de Panamá en 1913, y sobre todo la Primera Guerra mundial (Klaren, 2004: 301). En el Perú, las políticas adoptadas por el gobierno de Leguía fueron decisivas, y la oligarquía ya declinante y debilitada aceptaba el nuevo avance capitalista:

A medida que la población peruana se expandía y urbanizaba, y su economía de exportación se diversificaba y crecía, lo mismo sucedía con su mano de obra. En el sector moderno de la economía podía hallarse una concentración considerable de trabajadores en haciendas azucareras (30,000) y algodonerías (35,000), en las minas de la sierra (plata, oro y cobre: 20,000-25,000), en los campos petroleros del extremo norte de la costa, y en el recién terminado sistema ferroviario. Los trabajadores en el caucho y la lana estaban más dispersos y aislados. Incluyendo a estos últimos, todos sumaban 80,000 a 120,000 trabajadores, o entre cinco y ocho % de la fuerza laboral estimada en 1.53 millones en 1890 (Klaren, 2004: 274).

En todas las cifras citadas, hay que incluir a los japoneses. Los contratos de los primeros inmigrantes, de cuatro años de trabajo en hacienda, fueron superados y su capacidad de ahorro no era suficiente:

Los hacendados cambiaron algunos términos del contrato, imponiendo el *sistema de tareas* y no el jornal de diez horas diarias. Esta arbitrariedad, y el

maltrato físico, provocó huelgas, protestas y rompimiento de contratos. La propaganda para venir al Perú decía que al área no tenía enfermedades endémicas, pero el paludismo y el tifus los atacó, y en dos años murieron 142 de los 790 del primer grupo. Empezaron a fugar a Lima, sobre todo desde Cañete. Los inmigrantes que después de cumplir sus contratos no regresaron al Japón ni re-migraron a otros países, empezaron a convertirse en pequeños comerciantes o en servicios (Watanabe y otros, 1999: 27-28).

La integración de los japoneses en el Perú, estaba entonces servida. Pero era una época oligárquica, y por su carácter monopolístico, el capital extranjero controló la producción agrícola, la comercialización, transporte y financiamiento. “A diferencia del azúcar, las tierras dedicadas a producción algodonera no sufrieron una concentración impresionante en manos extranjeras; sin embargo, la comercialización de este producto no escapó al monopolio” (Cotler, 1978: 142).

Y por extensión, también había monopolio en la mayor parte del comercio exterior, los medios de comunicación interna y externa del país, así como las principales instituciones crediticias. Era una situación de dependencia, pero socialmente había movilidad social, dentro de un desarrollo desigual entre la costa y la sierra (Cotler, 1978: 148). Hubo incluso inversiones de capitales japoneses en el sector del algodón, cuyo mayor crecimiento fue entre 1905 y 1920 (Klarén, 2004: 264). Frente a esta situación, la ausencia del Estado en el territorio nacional y la carencia de políticas fue aprovechada por las potencias para esgrimir sus intereses.

La industria rápidamente adquirió muchas características de un enclave extranjero. Los campos se concentraron en la costa, en una aislada región... Poco antes de la primera guerra mundial, la Estándar Oil comenzó a comprar campos petrolíferos peruanos, el más importante de los cuales Negritos, de propiedad británica, y consolidó sus posesiones bajo el control de la International Petroleum Company (Klarén, 2004: 266).

En conclusión, el capital extranjero articuló una economía agroexportadora y en segundo lugar minera, y entre 1939 y 1945, los años de la Segunda Guerra Mundial, el volumen de las exportaciones creció mucho, con los precios de

materias primas estabilizados debido al arreglo que el gobierno peruano había acordado con el norteamericano (Cotler, 1978: 233).

Por ello, continuó el duro trabajo en las haciendas de algodón y azúcar. Los japoneses conocieron ahí la zafra en cañaverales, las máquinas del ingenio azucarero, y el llenado de sacos del algodón llamado *apañado* de lo cual hay incluso referencias fotográficas.

Es importante señalar que la primera generación de japoneses llegados, tenía como plan *volver a Japón*. Dejando los campos, y con pocos ahorros, buscaron otras actividades, pero para capitalizarse y volver a Japón: servicio doméstico, peluquería, compra-venta al por menor; primero en las haciendas, luego en los pueblos cercanos, y finalmente Lima. Ello nunca fue fácil, y no todos tuvieron éxito. Los resultados fueron desfavorables para el primer grupo de 1899, y para la propia compañía Morioka (Morimoto, 1999: 55). Sin embargo, para la segunda década del siglo XX los japoneses habían prosperado, e incluso participaron en la minería, como inversores o como mano de obra (Cotler, 1978: 141).

Sin embargo, la Gran depresión posterior a la crisis o *crac* del 29 truncó esta prosperidad: hubo reducción de ingresos, disminución de las entradas aduaneras, suspensión de préstamos norteamericanos, desempleo, despidos, bancarrota; y con toda seguridad debido a la prensa de la época, se echó la culpa a los migrantes, cuyo éxito no parecía afectado. La conflictividad se hizo evidente en el gobierno de Sánchez Cerro (Cotler, 1978: 214).

Por tanto, en la época de mejora de la situación de los japoneses, e iniciándose su segunda generación, el conflicto social era evidente. Y, además, había una problemática inmigrante: los propios peruanos estaban involucrados en una migración interna del campo a la ciudad, surgiendo nuevas ideologías como el anarcosindicalismo; pero a pesar de estos cambios, la clase dominante aún era elitista: Francisco García Calderón, ilustre intelectual, en *le Perou Contemporaine* (1907), no dice una palabra de chinos ni japoneses (Klarén, 2004: 267-268 y 277).

Entonces, aparece la segunda generación de japoneses. Nacen en el Perú, pero, ¿son peruanos de origen japonés, o japoneses nacidos aquí? Esto se confunde

con la segunda etapa de inmigración, llamada por los propios japoneses *Yobiyose Imin*, de 1924 a 1936, una nueva ola inmigratoria que pasó a las ciudades, donde ya había vida en comunidad; aunque un grupo pasó al yanaconaje en el valle de Chancay (Morimoto, 1989: 89-97).

Es decir, llegan más japoneses. Esto, precisamente cuando en la década de 1930 empiezan las políticas discriminatorias. Algo de responsabilidad tiene la difusión de estereotipos anti asiáticos en la literatura, la prensa escrita, las historietas y el cine norteamericano desde el inicio del siglo XX, cuando chinos y japoneses eran una competencia laboral real; y entre 1920 y 1930 se revivieron esos estereotipos debido a la expansión militar japonesa en Asia (Morimoto, 1999: 101).

Veamos ahora el *contexto político*, describiendo los gobiernos y sus medidas gubernamentales.

2.3. Gobiernos peruanos, 1939-1950

El antecedente es Augusto B. Leguía, quien tenía relaciones comerciales con ciudadanos japoneses antes, durante y después de su primer ascenso al poder. En su primer gobierno, junto a la Asociación Pro Indígena, se crearon instituciones sociales japonesas:

Ya existía en el Perú una Asociación de Jóvenes Okinawenses, fundada el 27 de julio de 1909 por iniciativa de Sentei Yaki, oriundo de Okinawa, con estudios universitarios, quien más tarde se nacionalizaría peruano. Yaki fue quien introdujo en el país el pandero o “junta” como forma de ahorro o ayuda grupal. Los japoneses preferían este sistema porque el banco no les inspiraba confianza y, además, desconocían el idioma (...) El pandero, una junta de solidaridad, permitió que muchos japoneses pudieran tener el dinero suficiente para abrir los primeros negocios en el Perú (Sakuda: 152-153).

En años posteriores, el civilismo fue amenazado por un primer gobierno populista, el de Billinghurst, un defensor inesperado de las nuevas clases trabajadoras de Lima, debido a que su fortuna familiar no provenía de la tierra sino de empresas chilenas de nitrato, por lo que estaba al margen de la oligarquía (Klarén, 2004:

278). También la clase dominante era amenazada por medidas como el derecho a la huelga, y el reconocimiento de las ocho horas de trabajo -solo a los trabajadores portuarios. Finalmente, Billinghurst fue depuesto por Benavides, representante armado del civilismo. Años después, Leguía volvería al poder, pero bajo otra militancia y plan económico, y desde 1919 inicia un gobierno modernizador donde institucionaliza las obras públicas; otorga una Constitución, la de 1920, y en su larga administración surgen las clases medias, que incluso logran entrar en la arena política.

Para este periodo, al lado de la segunda ola de inmigrantes, ya son visibles los *japoneses* de la segunda generación, que ya tienen profesión en varias ramas académicas y laborales: son los *niseis*, descendientes de los llegados en 1899.

Es el periodo más importante del Perú del siglo XX. Es el final del civilismo, el surgimiento del aprismo y del socialismo, y Leguía se constituye en el capitalista por excelencia, empresarial, unido a los estadounidenses; cuya “perspectiva modernizadora” configuró su carrera política (Klarén, 2004: 299). Sin embargo, su afán populista, su autoritarismo y la crisis de 1929 llevaron a la crisis de su régimen. Ese año 1929 cuando Leguía iniciaba su cuarto periodo de gobierno, llegó al Perú el representante diplomático del Japón, Ministro Saburo Kurusu, mientras continuaba el arribo de los japoneses por el sistema de *Llamado*; estos llegaban convocados por sus familiares y sin trabajo seguro, por lo que la mayoría se concentró en Lima y abrió los más variados establecimientos comerciales: en 1930, de 20,295 japoneses, 15,735, es decir el 77.53 % vivían en Lima y habían montado 1,461 establecimientos (Sakuda, 1999: 201).

Las actividades principales eran 428 bodegas, 264 cafeterías, y 191 peluquerías. Se ve la gran cantidad de negocios y fuente de ingreso creados en tan pocos años por los inmigrantes japoneses. Pero también es la época en la que los peruanos miraban con temor esta competencia.

Leguía fue sacado del gobierno por Sánchez Cerro, que a su vez fue asesinado y sucedido por Benavides, quien por segunda vez gobernaba a nombre de la oligarquía; pero esta vez buscó cierta armonía social, dictando una ley de amnistía a deportados y presos políticos, aunque la vieja oligarquía obligó a Benavides a

postergar el restablecimiento de las libertades públicas. Aquél civilismo ya no era liberal, y Leguía debió crear la Guardia Civil, bajo asesoría española, con el fin de eliminar la presencia del APRA en los cuerpos armados, institucionalizando también un cuerpo no uniformado de investigadores policiales, creando una atmosfera de desconfianza, sospecha y temor en la sociedad civil (Cotler, 1978: 228).

Se acrecentaron así las relaciones entre el ejército y los sectores dominantes oligárquicos del viejo civilismo. En 1936 concluyó el mandato de Benavides que el Congreso Constituyente le había encargado. Se convocó a elecciones y postularon cinco candidatos, entre ellos Haya de La Torre cuya candidatura fue rechazada; sin otra alternativa los apristas decidieron votar por Luis Eguiguren que alcanzó mayoría, pero denunciado por el Poder Ejecutivo, el Congreso declaró nulas las elecciones y prorrogó el mandato de Benavides hasta 1939 y le otorgó la facultad de legislar dando un golpe de Estado parlamentario.

Manuel Prado en 1939 ganó las elecciones. Banquero de reconocida familia limeña, hijo del ex presidente Mariano Prado, debió afrontar un breve conflicto limítrofe con Ecuador que terminó con una guerra relámpago llevada a cabo por las fuerzas peruanas. Tras el Alto al fuego, las negociaciones de paz culminaron con la firma del Protocolo de Río de Janeiro de 1942, que ratificó las fronteras previas. "Durante el conflicto, en forma por demás curiosa, Ecuador denunció que 3 mil japoneses estaban combatiendo para el Perú, versión que por absurda fue inmediatamente desmentida por las autoridades peruanas, atribuyéndola a la desesperación ecuatoriana" (Sakuda: 242).

Prado trató de suavizar la situación del APRA puesto que Haya modificó su programa político para adecuarlo al nuevo contexto mundial de la Segunda Guerra Mundial, no planteando la redistribución de los ingresos públicos, sino modificar las políticas sociales, y reemplazando su estridente "antiimperialismo yanqui" con llamados moderados a la democratización. Como consecuencia, Prado legalizó al Partido Aprista que resucitó tras décadas de clandestinidad. El gobierno aceptó sin vacilaciones las políticas de Washington: como proveedor de

materias primas, el Perú era un socio para los Aliados y así los ingresos obtenidos por las exportaciones permitieron mantener la estabilidad económica.

En el aspecto social aplicó reformas sin afectar al sistema oligárquico como la Ley del salario mínimo, el alza de sueldos y salarios, no se dio la persecución a partidos de masas y se cimentó las bases de una liberalización de la política que permitió la legalización del APRA, el Partido Comunista, la autorización de la acción sindical y en este periodo se formó la CTP.

Prado había nombrado a Ricardo Rivera Schreiber, diplomático de amplia carrera, como embajador Plenipotenciario en Japón. En enero de 1941, Rivera fue quien recibió reportes de inteligencia con indicios claros de que los japoneses estaban planeando un ataque sorpresivo contra la flota estadounidense, con todos sus recursos militares; Rivera comunicó, formalmente, esta información a su colega Joseph Grew, representante de los Estados Unidos en Tokio, pero el gobierno de Estados Unidos no hizo nada al respecto. El 7 de diciembre de ese año, se llevó a cabo el ataque japonés a Pearl Harbor.

El régimen de Prado es fundamental en la historia de la comunidad japonesa en el Perú, debido a las medidas filo-norteamericanas que tomaría en medio del conflicto internacional, como veremos.

El siguiente gobierno fue de José Luis Bustamante, de 1945 a 1948. La victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial reforzó la tendencia democrática del Perú y en las elecciones de 1945 fue elegido Bustamante, jurista liberal aliado al Partido Aprista, que por primera vez formaba parte del gobierno con un ministro aprista en Economía y un Congreso dominado por el APRA:

Pero fue un gobierno débil, además con una política económica aceptable por los dos sectores de la oligarquía: importadores e industriales se beneficiarían con el control de cambio e importaciones, y a los exportadores se les garantizaba que los impuestos subirían moderadamente y que se haría lo posible por controlar la inflación (Portocarrero, 1983: 105).

Precisamente por lo anterior, la economía falló, con una inflación nunc vista, al lado de enfrentamientos políticos y conflictos laborales que desestabilizaron el gobierno. Fue asesinado Francisco Graña, director del diario *La Prensa*, y hubo un alzamiento aprista en El Callao. Según Basadre, el clima de alta tensión “no fue creado por el uretismo, ni por el pradismo, ni por la extrema izquierda, ni por la extrema derecha asustada” (2005: 237), sino por el aprismo:

Los apristas ingresaron entonces a la Cámara bajo las siglas de sus aliados y consiguieron formar el mayor bloque de diputados, dirigidos desde la sombra por Haya de la Torre, que había evolucionado en sentido moderado, decidido a cooperar con los sectores progresistas de Estados Unidos, especialmente el ala Izquierda del Partido Demócrata (Di Tella, 1999: 158).

Todo esto, en medio de una ya evidente movilidad social producto de los movimientos populares, incluido el Sur andino donde los campesinos se organizan buscando el reconocimiento legal de sus comunidades, formando sindicatos y una confederación campesina, aprovechando el régimen democrático de Bustamante (Flores-Galindo, 1988: 357).

Todos aquellos factores, y la carencia de un Congreso sólido y alianzas eficaces, llevaron a un nuevo golpe de Estado militar, patrocinado por enésima vez por la oligarquía. El golpista fue Odría, debido al complejo contexto de una economía en declive: tras un incremento en 1946, las exportaciones cayeron los siguientes dos años, así como los precios para los exportadores, a medida que Europa se recuperaba tras la guerra; al mismo tiempo, las importaciones crecieron en 1946 y 1947, y los precios subieron. “Junto al incremento salarial dictado por el gobierno, la expansión del presupuesto, el deterioro de la balanza comercial y de pagos condujeron a la inflación, subiendo el costo de vida al 60% entre 1944 y 1947 (Klarén, 2004: 362).

En este contexto, Odría, reciente renunciante de Ministro de Gobierno, se sublevó en Arequipa, tomó el poder y puso al partido aprista fuera de la legalidad. “Uno de los oficiales del ejército más vehementemente anti-apristas... se graduó en 1915. Su trayectoria progresó sin acontecimientos hasta que comandó la primera

división en el conflicto con Ecuador en 1941” (Klarén, 2004: 305). Pasó de Coronel a General, considerado un héroe de guerra: Fue nombrado director de la Escuela Superior de Guerra y luego llegaría a ser jefe de Estado Mayor del Ejército, y ministro de Gobierno. Su golpe de estado significaría un duro revés para la democracia. Pero empezó a realizar obras de infraestructura de la administración pública. Sus obras populistas fueron bienvenidas por la población acostumbrada a mostrarse desprotegida: estableció el Seguro Social del Empleado, concede el voto a la mujer, y la exportación tuvo un gran impulso por la guerra de Corea. En 1956 convocó a elecciones generales en las que se abstuvo de participar.

Como veremos, el gobierno de Prado fue el más agresivo contra los japoneses y peruanos de origen japonés, debido a su política pro estadounidense: el Estado en ese periodo estuvo sometido a las presiones de Estados Unidos por la guerra.

Desarrollemos ahora el tema de la presencia japonesa en el Perú, y la aparición del personaje social del peruano-japonés.

CAPÍTULO III

LA COMUNIDAD JAPONESA

3.1. Los japoneses en el Perú

Como hemos visto en el capítulo anterior, la inmigración japonesa al Perú iniciada en 1899 fue una medida contra el problema demográfico japonés, coincidiendo con una necesidad de mano de obra en el Perú; una compañía oficial, la *Morioka*, envió los primeros 798 japoneses al Perú en un barco de la compañía *Nippon Yusen Kaisha*. Japón tenía prósperas provincias industriales, pero pobreza rural en zonas como Okinawa, por lo que vinieron como mano de obra para haciendas y algodonales: fueron recibidos por 12 haciendas, la mayoría de la *British Sugar* de Cañete donde Leguía era gerente (Kapsoli y otros, 1986: 114-115).

Esta primera etapa de migración duró hasta 1923, como vimos, y tuvo la protección del gobierno japonés (Víctor Aritomi, *Diario El Sol*, 28 de julio de 1999). Pero los maltratos y enfermedades -malaria, tifus, disentería- hicieron fracasar esta primera etapa:

...por lo que los migrantes japoneses huyeron, o acabaron sus contratos y comenzaron a organizarse y abrir pequeños locales de venta de productos bodegueros, peluqueros, etc. En ciudades como Lima y otras capitales de provincia; uno de los trabajos más extinguidos fueron las peluquerías y tenían la fama de ser las más precisas, se sabe pues que alrededor de 1907 ya había 25 peluquerías en Lima cuadrada (Morimoto, 1989: 85).

Los contratos fueron dañinos para esta primera generación migrante, los hacendados hicieron caso omiso (Thorndike, 1996: 44-48), y añadido el trabajo abrumador y la mala alimentación, hizo que muchos del primer grupo murieran al primer año de su ingreso; al intentar ir a Lima, la propia empresa *Morioka* volvió a retornarlos a las haciendas, y solo el 45 % de contratados sobrevivió para el siguiente año (Morimoto 1987: 115). En aquel periodo, los conflictos sociales

hicieron que las empresas de inmigración, por razones de costo y beneficio, enviaran a los japoneses a zonas lejanas pero prósperas. Sin embargo,

...las condiciones de vida y trabajo desencadenaron protestas y huelgas de los trabajadores japoneses... pero no produjeron cambio alguno, razón por la que 321 japoneses abandonaron el trabajo en cuatro haciendas, previo rompimiento del contrato. Posteriormente *Morioka* colocó a un grupo en otras haciendas de condiciones menos penosas, otro fue conducido a los cafetales de la selva, algunos fueron destinados al trabajo doméstico, y un grupo de 91 a la zona cauchera en el límite con Bolivia (Kapsoli y otros, 1986: 115).

En 1903 se produce el segundo arribo, en 1905 el tercero, e ininterrumpidamente hasta 1923 (Morimoto, 1987: 115). Fueron 18,000 japoneses hasta 1923, y esta primera etapa cesó por el bajo nivel salarial ofrecido, y porque finalmente ya no era necesaria la importación de mano de obra:

A comienzos de los 30, los mecanismos económicos extraeconómicos de custodia y captación de trabajadores empezarían a desaparecer, al igual que el salario en sus distintas formas. Estas condiciones aunadas al proceso de avance de la gran y mediana propiedad rural y a la expulsión de propietarios y campesinos involucrados en una gama de relaciones precapitalistas, darían lugar a la aparición de un mercado libre de mano de obra y a la consolidación definitiva del proletariado rural (Morimoto, 1987: 110).

Como vemos en la cita anterior, hubo un innegable desarrollo socioeconómico a inicios del siglo XX. Los japoneses respondieron con su capacidad cooperativista en la forma de la institución llamada *Pandero Tanomoshi*, o junta de solidaridad para ayuda económica, para el establecimiento de los japoneses y la compra de comercios en Lima a chinos e italianos. ¿Fue este un primer caso de movilidad social de japoneses en el Perú? Los que huían de las haciendas ya habían abierto negocios en el norte. ¿Querían establecerse definitivamente? Oficialmente, todos debían volver a Japón, su objetivo era regresar tras culminar sus contratos:

...para todos ellos la emigración de su país sería temporal, permaneciendo en el extranjero solo el tiempo necesario para ahorrar algún dinero, para luego regresar a sus lugares de origen... esta posibilidad estaría restringida para la mayoría, los bajos salarios en la agricultura llevarían a intentar obtener ingresos en otras actividades y por tanto a ampliar su permanencia (Morimoto, 1987:112).

Pero las intenciones de regresar no desaparecieron, estaban presentes en las expectativas del inmigrante: los primeros contratos especificaban 4 años con variaciones de 2 años, un año y hasta 6 meses; éste último era el más solicitado, por las quejas y reclamos debido a las injusticias de los empleadores:

El salario fue estipulado por jornal, y el pago por tarea era general: dos libras y 10 chelines (25 soles o yenes) por mes, es decir s/. 1.20 por día. Al inicio de esta migración no podía afirmarse que esta mano de obra era la más barata, pues al salario fijado en dinero se unían los gastos de transporte. Por otro lado, los trabajadores nativos recibían el pago en dinero y parte en alimentos, sistema que se intentó aplicar a los japoneses, lo que impide equiparar ambos casos (Kapsoli y otros, 1986: 111-112).

La cita anterior nos ilustra un primer dato sobre los jornales. Morimoto amplía sobre los contratos del primer grupo de la primera etapa:

La jornada de 10 horas en el campo y 12 en fábricas; trabajar todo el año excepto domingos; descuento como garantía del contrato y reserva para el pasaje de retorno, de 8 chelines mensuales durante los 25 primeros meses; en caso fallecimiento o incapacidad permanente la compañía solicitaba al hacendado 15 libras para el trabajador o sus deudos; trámite de retorno a Japón si el inmigrante enfermaba gravemente o se encontraba en situación difícil; pago a la compañía de inmigración de 15 yenes por comisión de recomendación; los hacendados estaban obligados a pagar todos los gastos desde el puerto de embarque en Japón hasta el arribo al centro de trabajo en el Perú, que era de 10 libras en tres cuotas; un supervisor japonés que recibiría 8 libras por mes; y contratos redactados en inglés y japonés en tres ejemplares para cada una de las partes (Morimoto, 1987: 113-114).

De los 18,000 japoneses que ingresaron al Perú entre 1899 y 1923, 16 mil eran hombres, y para 1908 las mujeres eran el 13 % del total. Pero entre 1914 y 1920 las mujeres llegaron al 43 %, coincidiendo con el auge azucarero y algodónero; procedían de las regiones agrícolas de Japón: Okinawa (20 %), Kumamoto (14%), Hiroshima (9%); de las zonas industriales como Osaka y Tokio, la migración fue solo el 1%, y las haciendas contratantes fueron la *British Sugar*, la *Negociación Agrícola San Nicolás* y *Paramonga* (Morimoto, en Kapsoli y otros, 1986: 115).

Un área menos estudiada de la migración japonesa es la colonizadora, en regiones inexploradas, pero que fracasó por la poca accesibilidad y también por las primeras muestras de racismo en otros países:

Las manifestaciones antijaponesas que se presentaron con el tiempo en los países de mayor afluencia de migrantes japoneses (Hawái en 1893, Australia en 1898 y Canadá en 1908), hicieron que el Ministerio japonés de Relaciones Exteriores, del cual dependían los migrantes, recurrieran a estrategias usadas en proyectos militares de colonización. Era necesario comenzar por hacer un reconocimiento de las regiones y de los países, evaluando los riesgos y beneficios potenciales. Luego había que crear un cuadro institucional... esta estrategia de acercamiento y conquista nos es familiar, la percibimos en todas las actividades japonesas emprendidas en el Perú desde fines de siglo XIX hasta hoy en día, pero en aquella época resultaba menos evidente (Lausent-Herrera, 1991: 17-18).

Esta autora refiere, entonces, otro fenómeno, el de políticas deliberadas de movilización de población japonesa, inicialmente poblacional, y luego comercial, como vemos en la siguiente extensa pero necesaria cita:

En el Perú, esta estrategia se implanto lentamente, iniciándose con el control de las compañías de inmigración. La *Meiji Shokumin Kaisah*, que dio mano de obra migrante a la *Inca Rubber* cauchera de Madre de Dios, fue absorbida por la *Toyo Emigration*, la cual funcionó hasta 1917, en que fue absorbida por la poderosa compañía privada-gubernamental *Overseas Development*. Frente a ella quedaba la *Morioka*, fusionada a la *Toyo Steamship* y que tenía capitales de la vieja empresa *Mitsui*. En 1920, *Morioka* fue absorbida por

Overseas Development, que devino en la única compañía de migrantes y única subvencionada, y dependiente del *Zaubatsu Mitsui*; se convirtió en la primera compañía japonesa capaz de invertir en el Perú en proyectos a largo plazo y obtener importantes mercados (Lausent-Herrera, 1991: 19).

Esta información es fundamental. El papel interesado del gobierno japonés fue real, para esta autora, y no fue ajeno a la migración de su población:

El caso peruano, comparado con Brasil, puede parecer menos elaborado, menos “alarmante”, pero fue en el Perú donde ocurrieron las reacciones más violentas. Las condiciones en Perú no permitieron la introducción de verdaderos colonos como en Brasil, a excepción de las propiedades de Chanchamayo en 1912 y 1931. El formar este tipo de colonia en los oasis costeros no solo hubiera constituido una provocación evidente, sino, además, habría resultado imposible, teniendo en cuenta los conflictos que se habrían generado con los propietarios terratenientes. Fue así que gracias al apoyo discreto de las comunidades japonesas rurales dispersas a lo largo de la costa e instaladas en el Perú desde principios de siglo, Japón obtuvo parte de los productos agrícolas que deseaba (Lausent-Herrera, 1991: 22).

Entonces, hubo una proyección empresarial real de los japoneses, y la aceptación de los peruanos del avance y competencia sobre puestos de trabajo y un lugar en la escala social. Pero ello inició los problemas que se suscitaron luego.

Después de haber solicitado la venida de mano de obra japonesa, sin duda con la idea de que regresarían a su país provista de un pequeño capital o que, en el peor de los casos, se integraría al mundo rural al que había llegado, numerosos peruanos deploraron su emancipación, criticaron su independencia con respecto al Perú en contraposición a su apego al Japón, para finalmente lamentar una sola cosa: su presencia (Lausent-Herrera, 1991: 24).

Esto fue inevitable, desde la óptica de la oligarquía o sus elites burguesas. Pero desde la óptica japonesa, era necesario erigir sus propias organizaciones de ayuda mutua, formar sociedades de apoyo, e incluso sociedades culturales que

les identificasen con su cultura y entre ellos mismos; ya que las sociedades o mutuales peruanas no les daban ayuda por no ser ciudadanos.

Dado que los japoneses eran percibidos por la sociedad peruana como un grupo étnico integrado, solicitó donaciones a sus asociaciones. Por ello se debe afirmar que la Sociedad Central Japonesa fue fundada para responder a dichas solicitudes. Así, no resulta exagerado decir que esta organización fue una cohesión práctica basada en un requerimiento real para poder vivir dentro de la sociedad peruana (Yamawaki, 2002: 57).

Lo cierto es que la presencia japonesa era inevitable, irreversible y real, con o sin una política deliberada. No se trata de los japoneses en el Perú, sino del Perú integrando a esta población, cuya integración fue, creemos, **socialmente lenta pero económicamente rápida**: se dedicaron a actividades comerciales, desde las más elementales a las más sofisticadas. Las primeras casas comerciales japonesas fueron Suetomi e Ichikawa, mientras la de Seikuma Kitsutani lo intentó, pero fracasó, llevándolo al suicidio ritual en Lima; pero el empresario Tominaga, llegó a tener un palacete en La Victoria, Lima (Watanabe y otros, 1999: 76-82).

Con ese poder económico, lograron finalmente crear una red de instituciones que los reunió por su identidad nacional -como la Sociedad Central Japonesa- y por sus identidades regionales por sus prefecturas de origen.

En esas instituciones practicaron un ejercicio simultáneo: cohesionarse y adaptarse al medio (...) esas asociaciones explican el auge económico de sus miembros, y todas las actividades tenían entidades representativas: gremios de peluqueros, panaderos, restaurantes. En la red de vinculaciones es donde empezaron a practicar el *tanomoshi* o panderero, sorteo de una suma fruto de cotizaciones periódicas (Watanabe y otros, 1999: 85).

Además, tenían necesidad de un medio de comunicación en japonés, porque les era muy difícil aprender el castellano: la prensa inicial fue un boletín en japonés manuscrito, luego mimeografiado, cuyo nombre no ha quedado registrado, y en 1913 apareció el *Andes Jihō*, primer diario en Perú con tipografía japonesa; luego hubo otros cuatro que durante la Segunda Guerra Mundial fueron obligados a

suspender sus ediciones (Watanabe y otros, 1999: 86). Luego habría incluso una Asociación de Propietarios de Restaurantes, ASJ, que junto a otros grupos organizados celebraron en una fiesta masiva pública, como registró la prensa limeña, la proclamación de Hirohito como Emperador.

A partir de 1923 empieza la ya referida segunda ola de inmigración japonesa al Perú, de japoneses llamando desde el Perú a otros, y que duraría hasta 1936:

Fue el periodo denominado “por llamado” o *Yobiyose Imin*, promovida por Leguía, llegando 8000 japoneses, el 60% del total de inmigrante japoneses llegados hasta hoy. Venían llamados por amigos. Compañías japonesas los traían, pero venían voluntariamente para socorrer a sus familiares que quedaban en Japón. Era la diáspora de gente que aún pensaba regresar (Burga, en Morimoto, 1999: 16).

Sin embargo, pese a lo que dice Burga, antes de esta segunda ola ya se había establecido la primera en tan alto grado que generó nuevos tipos de japoneses, a los cuales se les aplicaría una nueva terminología: siendo el ***Nikei*** todo japonés fuera de Japón, sus hijos son llamados ***Isei***, o primera generación de inmigrantes, en el sentido de nacidos fuera de Japón. Si los japoneses de la primera ola o *nikeis* tuvieron hijos en las haciendas (improbable pero no imposible), dichos hijos serían *iseis*. A su vez, los hijos de *iseis* fueron los ***nisei***, o segunda generación; y finalmente los ***sansei*** o nietos de *iseis* (Morimoto, 1999: 25).

Entonces, para la década de 1920 ya había con toda seguridad *iseis*, aunque sus padres *nikeis* aun desearan volver a Japón. ¿Ya podemos considerar peruanos a estos *iseis*? Para mayor complejidad de esta composición identitaria peruana, los propios peruanos, acostumbrados a los chinos, llamaban “chinos” a todos los asiáticos. Así surgió el término *chino*, categoría característica del habla peruana, y que ha sobrepasado el marco de China y Japón (Yamawaki, 2002: 23).

Es decir, los peruanos llamaban *chinos* tanto a los japoneses como a los chinos, probablemente desde el mismo año 1899.

3.2. El peruano japonés

Para la década de 1920, ya hay *iseis* al lado de los *nikei* originales, en el Perú. Y seguían prosperando: en 1934 el pintor José Caamaño dibujó peluqueros japoneses, según acuarela en *Apuntes Limeños* (Lima, Gil, 1935). Los *nikei* incluso tuvieron periódicos peruanos escritos en japonés: *Andes Jiho* desde 1913, y *Perú Houchi* desde 1940; el primero se publicó hasta 1929, cuando se unió a dos diarios de la competencia para formar *Lima Nippo*:

Pero solo hay ejemplares de *Andes Jiho* de 1913 a 1918. Durante la Segunda Guerra Mundial, Perú colaboró con la deportación de japoneses a Estados Unidos. Por ello, muchos japoneses temieron ser separados, y para no ser deportados se deshicieron de todo objeto que pudiera vincularlos con Japón, destruyéndolos y perdiéndose así los periódicos peruanos escritos en japonés que existieron hasta 1941 (Yamawaki, 2002: 24).

Es decir, una valiosa fuente se ha perdido. Solo quedan los documentos oficiales gubernamentales. Sin embargo, es claro que surge en el Perú un nuevo tipo de ciudadano, al menos desde el punto de vista legal: el hijo de japoneses nacido en el Perú y que recibe la nacionalidad peruana, el *peruano-japonés*.

Pero al mismo tiempo había surgido una actitud antijaponesa. En 1929, cuando Leguía iniciaba su cuarto periodo, llegaba al Perú el embajador japonés Saburo Kurusu, y en la caída de Leguía, hubo tumultos y murió un japonés, por lo que los japoneses protestaron; el cónsul Masaki Todogawa censuró la voz antijaponesa de la prensa, y la propia colonia japonesa pidió al gobierno japonés que limitara la llegada de nuevos migrantes, porque ya había un ambiente antijaponés. Pero el diplomático Kurusu decidió llevar japoneses a la selva para colonizar y cultivar café, Tokio subsidió el proyecto, comprando terrenos en Chanchamayo en 1932 (Sakuda, 1999: 202-204).

¿Por qué había una actitud excluyente y de rechazo a los japoneses? Como con los chinos en el siglo XIX, los contratos de los primeros inmigrantes indicaban cuatro años de trabajo, aceptables por su capacidad de ahorro, pero los abusos de los hacendados fueron respondidos con protestas, rompimiento de contratos o

simplemente fugas a Lima; aquellos que al cumplir sus contratos no regresaron al Japón ni re-migraron a otros países, empezaron a convertirse en pequeños comerciantes o a ofrecer servicios (Watanabe y otros, 1999: 27-28).

Así, dejando los campos, y con pocos ahorros, los japoneses habían buscado otras actividades para capitalizarse y volver a Japón: servicio doméstico, peluquería, compra-venta; primero en las haciendas, luego en pueblos, finalmente Lima. Uno fue dentista práctico en Chiquitoy, en la ruta a Cartavio. Al mismo tiempo, se organizaban rápidamente, pero en grupos compactos, por no decir cerrados. Las fotografías de la época ilustran este fenómeno.

Imagen 2

Escuela japonesa en Huacho, 1925

Fuente: Ana Matellanes. "Japoneses en el Perú". En la página web *Koratai*, *Literatura japonesa y de otras latitudes*. <https://koratai.com/otras-paginas/japoneses-en-peru>

En 1939, un antijaponés cumplió la paradoja: nadie como un antagonista para conocernos mejor. En un ensayo racista, resumió el progreso económico de los migrantes:

Abandonaron las haciendas como peones... buscaron trabajo doméstico... carpinteros, peluqueros, gasfiteros... en un nuevo esfuerzo, establecieron talleres como maestros... tiendas, dulcerías... luego, almacenes, luego fábricas... un enorme edificio escolar para sus hijos... una empresa periodística fuera del control oficial... (citado en Watanabe y otros, 1999: 53-54).

En esta coyuntura social, empezaría la actitud antijaponesa. La caída de Leguía y la violencia posterior ya había causado saqueos e incendios a casas de simpatizantes leguístas, incluidos negocios japoneses (Sakuda, 1999: 202; Fukumoto: 232-233). Y tras el derrocamiento de Leguía, gestor de la inmigración japonesa, se promulgaron decretos para detener esa inmigración. Durante el gobierno de Sánchez Cerro, en abril de 1932, fue promulgada la Ley de empresas obligadas a tener el ochenta por ciento de personal peruano, una ley que no se puso en práctica, como dice José Naupari en su tesis de maestría *La persecución a la colectividad japonesa en el Perú* (2011: 9).

En 1931 el gobierno de Sánchez Cerro pidió reformar la Constitución de 1920, y el Decreto 7505 de abril de 1932 exigió que los empleados de los negocios extranjeros sean en un 80 % personal peruano, para lo cual hacía referencia a la cantidad de negocios familiares que se habían formado por inmigrantes japoneses y a la vez privaba el derecho de traspaso de estas propiedades a terceros no peruanos. (Morimoto, 1987: 124; 1999: 98). Otro artículo de la Carta de 1933 causó desazón entre los japoneses, pues muchos ya se habían nacionalizado peruanos o estaban en vías de hacerlo, sin perder su nacionalidad original; “pero la nueva Constitución señalaba que solo los extranjeros que renunciaban a su nacionalidad previa podían nacionalizarse peruanos” (Sakuda, 1999: 205).

En el gobierno de Benavides (1933-1939) se promulgaron normas antijaponesas específicas, como describe Naupari:

El Decreto-Ley del 10 de mayo de 1934 determina cuotas para limitar la importación de textiles japoneses por presión de la Sociedad Nacional de Industrias. Y se denunció el 15 de octubre de 1934, el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con el Japón, argumentando que dicho país había establecido redes de espionaje y movilizaciones secretas; se promulgó el Decreto Supremo del 26 de junio de 1936 que limitó el ingreso de japoneses y de actividades en el país: no podía haber más de 16,000 japoneses en el Perú; la misma norma restringió el traspaso de los negocios de los inmigrantes a otros extranjeros (Naupari, 2011: 10).

Pese a todo lo anterior, muchos japoneses se nacionalizaron. Además, ya en la guerra con Colombia en 1932, el gobierno había aprobado una Resolución que autorizaba la venta de guano a la firma Okura de Tokio, a cambio de armas, que sin embargo no se usaron; tras la caída de Sánchez Cerro, con Benavides hubo 35 normas legales que recortaban derechos de los japoneses, e incluso en 1934 el gobierno peruano denunció el Tratado suscrito con Japón, argumentando espionaje (Sakuda, 1999: 209-210).

Había un contexto de rechazo a los japoneses, sobre todo por el complejo contexto internacional, lo que explica la acusación de espionaje.... Todas las acciones que tendían a mejorar la imagen de la colonia japonesa, como donaciones, colisionaban con la política migratoria del gobierno: un Decreto supremo de junio de 1936 limitó el ingreso de japoneses y sus actividades, no pudiendo exceder el 0.002 por ciento de la población total (16,000 personas), prohibía el traspaso de negocios de inmigrantes a otros extranjeros... y si salían ya no podían regresar (Sakuda, 1999: 211-212).

El canciller Alberto Ulloa, promotor de las leyes antijaponesas, siempre justificó la promulgación de las normas porque fueron dadas para la “defensa política y social del Perú”, y para detener la inmigración y las actividades comerciales de los japoneses. (Naupari, 2011: 10). La inmigración japonesa disminuyó de 1933 a 1939, pero el “chino” ya estaba presente debido a los fuertes cambios sociales en la segunda mitad del siglo XX (Yamawaki, 2002: 36). Esto, pese a que desde el punto de vista cultural había una tendencia nacionalista conservadora o “nativista”

de rechazo a los extranjeros: la generación del 900 participó de ello. Pero el mestizaje no solo cultural sino racial, étnico, era evidente. Había mestizos, chinos, ahora japoneses, al lado de los andinos que llegaban a Lima en otro proceso de migración (Millones, 1973: 66).

Los japoneses, último grupo étnico migrante del Perú moderno, cerrados los 25 años de inmigración china de 1849 a 1874, eran ya 20 mil en 1930:

La fiesta celebrada en Lima por la conmemoración del ascenso al trono del Emperador Taisho en 1915, en el Parque de la Exposición de Lima, ilustra las organizaciones japonesas existentes ese año: Asociación de Japoneses (1912, oficinistas) ... Sociedad Japonesa (1913, obreros) ... Asociación Provincial de Okinawa... Sindicatos de Peluqueros, anticuarios y de comerciantes (Yamawaki, 2002: 52-53).

Esta confluencia étnica configuró un Perú multicultural y mestizo, pero también un país conflictivo, con xenofobia, racismo y fisuras en el terreno ideológico (Flores-Galindo, 1988: 299-301). No solo contra el indígena sino contra los asiáticos.

Ahora había *iseis* y *niseis*: y sus asociaciones pasaron a ser horizontales, reflejando su modernidad. Se basaron en aspectos nacionales: tuvieron programas educativos, y cursos de castellano e higiene entre sectores laborales (Yamawaki, 2002: 58-59). Además, lo que es atípico, aprendieron de los chinos:

En el proceso de adaptación a la ciudad y de ascenso social, los inmigrantes japoneses sufrieron las mismas vicisitudes que los chinos. Ahorrado el dinero como contratados en haciendas, se dedicaron a actividades económicas propias de sectores bajos. Hasta 1920 los chinos estaban en mejor situación. Los japoneses tenían conciencia de la fuerza económica de los chinos. Ambos grupos aprenden de los italianos (Yamawaki, 2002: 89-92).

El resultado es un peruano-japonés que tiene un criterio particular frente al trabajo y el ahorro, que es insólito para el peruano, una imagen social que se hace visible en la Lima de los años 20 y 30.

Imagen 3

Bodega de comerciante japonés en Lima, 1930

Fuente: Correo, 26 de abril de 2015. Texto de Grecia Llanos. <https://diariocorreo.pe/ciudad/casi-ochenta-mil-peruanos-tienen-ascendencia-japonesa>

Yamawaki ilustra el punto de vista del peruano nativo, sobre todo criollo limeño:

Los chinos trajeron una doble amenaza: el peruano nativo perdía plata, y por ello debía ampliar el horario de trabajo abandonando la diversión... además, la idea del goce no existía entre los inmigrantes japoneses, que solo tenían como distracción los festivales deportivos, y los artísticos (2002: 97-98).

Así, en los cinco años anteriores al segundo conflicto mundial, la mayoría de japoneses eran ya de clase media, aunque lo negaran, y debido a eso surgieron voces contrarias, un sentimiento de antipatía. Para cierto grupo, los “chinos” tenían una situación holgada, y se consideraba que el problema principal era el estilo de vida, los peruanos sentían que los asiáticos destruían su ritmo de vida.

Hay que añadir, finalmente, la idea ya citada de una integración económicamente fluida pero socialmente lenta: aportando actitudes laborales en la construcción de la cultura peruana y en su sociedad mestiza, sin embargo, actuaron como una comunidad cerrada en su relación con los peruanos de estratos sociales más bajos; eso se refleja en la creación de su prensa en japonés, y en sus actividades comerciales que solo tenían como objetivo la clase media peruana, la que podía comprar sus productos.

Fue por ello el sector limeño popular el que recibió el mensaje antijaponés, promovido por la clase dominante peruana, lo que tuvo funestas consecuencias al final de la década de 1930 e inicios de la siguiente. Eso lo veremos en nuestro siguiente capítulo.

CAPÍTULO IV

LA VIOLENCIA ANTIJAPONESA

4.1. El saqueo de 1940

Un antecedente de la violencia antijaponesa fueron los escritos de 1934 en *La Prensa* con su propulsor Guillermo Salinas, desprestigiando a la colectividad japonesa, a través de una crítica agresiva a la competencia comercial japonesa en la economía nacional, y los japoneses lo sabían. El diario *The Japan Times*, órgano de la Cancillería japonesa, citó al ex cónsul general del Japón en Lima, Nobuo Fujimura, durante su arribo a Yokohama:

Debido a que los inmigrantes japoneses tienen la reputación de buenos estudiantes y trabajadores que aman la corrección y el orden son elogiados. Desgraciadamente éstos elogios han provocado las envidias de muchos peruanos, creándose un sentimiento antijaponés” (en Naupari, 2011: 12).

Luego, en 1936 durante los Juegos Olímpicos de Berlín, el Perú se retiró en protesta porque se pretendía hacerlos jugar por segunda vez un partido contra Austria, y aparecieron en Lima volantes anónimos antijaponeses, que circularon profusamente durante años (Sakuda, 1999: 216-218).

La réplica la dieron los diarios de la comunidad peruano-japonesa *Lima Nippo* y *Andes Jiho*. La base de esa campaña fue un hecho real, el incremento de empresas japonesas de comercio de algodón, y de la compra de tierras; pero con xenofobia y racismo. Y se citaba la real expansión militar japonesa en Asia. La campaña no se dirigió solo a peruanos, sin que “advertía” al lector norteamericano (Morimoto, 1999: 102-103).

Era una respuesta racista e irracional al éxito económico de una comunidad asiática en el Perú, aun aislada socialmente.

Volvamos entonces al problema central de la investigación: el contexto internacional y sus complejas coyunturas diplomáticas, políticas y militares.

Mientras Japón se modernizaba bajo una monarquía y un gobierno militarista agresivo, China colapsaba por guerras civiles y complicadas luchas políticas (Campbell, 1992: 18-21).

En 1931, empezaron las agresiones japonesas a China, y Japón ya ocupaba Corea como colonia, al norte de China (Aguirre, 1981, III: 127). Desde ahí, pero sobre todo con desembarcos agresivos en los principales puertos de la costa de China, la guerra se hizo abierta entre los dos países asiáticos en 1932, dándose la voz de alerta internacional sobre el imperialismo expansionista japonés en Asia (Jacobsen y Dollinger, III, 1989).

En 1936 el gobierno de Benavides limitó la inmigración japonesa mediante un Decreto que establecía un tope de 16 mil extranjeros por nacionalidad, aparentemente para todos, pero apuntaba a los japoneses porque eran los únicos que habían sobrepasado la cifra límite; el motivo de este decreto fue la ubicación lograda por los japoneses en la vida económica del país y la sospecha de que, dirigidos desde Tokio, coparían medios económicos, especialmente tierras de cultivo (Morimoto, en Kapsoli y otros, 1986: 110).

La firma del Pacto del Eje, entre Japón, la Alemania nazi y la Italia fascista, no hizo sino complicar muchísimo la imagen nacional japonesa en el mundo: sin ser fascista, Japón quedaba con el rótulo de país totalitario aliado de dictaduras (Michel, 1984; Cuenca, 1989). Este punto de vista era percibido también en América Latina, enfeudada a los intereses norteamericanos.

Así, cuando empezaron los síntomas de una posible guerra mundial, en América y también en el Perú se agregó al racismo el recelo de que los japoneses residentes en el Perú no quedarían al margen del conflicto, actuando contra nuestro país y “nuestro aliado natural”, Estados Unidos; el sentimiento anti asiático había calado en el Perú, ubicándose el japonés - absurdamente llamado *chino*- entre dos polos: enemigo idealizado, pero imprescindible en la economía (Yamawaki, 2002: 105-106).

Por lo tanto, la guerra iniciada en 1939 traería graves consecuencias para la colonia japonesa y peruanos de ascendencia japonesa.

Por cierto, para los inmigrantes japoneses, los chinos eran superiores, pues vivían más tiempo en el Perú, por lo que los japoneses copiaron el camino de los chinos, aunque no valoraban positivamente el vínculo; sin embargo, tuvieron relaciones comerciales. Yamawaki describe una situación inicialmente positiva: en 1924 se registra en el libro *La colonia china en Perú* negocios chinos de importación de productos japoneses. Y en 1931 la revista china *Oriente* tiene avisos de negocios japoneses escritos en chino (2002: 118-120).

Pero esta misma autora explica cómo se deterioró dicho vínculo:

Aquello cambió con el inicio de la guerra chino-japonesa, entendida como agresión de Japón, y que hizo que la amistad se viniera abajo... los terribles disturbios de 1940 en Lima y Callao colocaron a los japoneses en un lugar distinto al de los chinos. En la huelga general de 1919, veinte años antes, se atacaron e indemnizaron negocios chinos y japoneses, pero en 1940 las únicas víctimas fueron japonesas (Yamawaki, 2002: 122-123).

Un hecho previo había soliviantado a la capital: el 26 de diciembre de 1939, en un confuso incidente, japoneses nacionalistas, que también los había en el Perú, atentaron contra la soberanía peruana, al secuestrar a Tokijiro Furuya, que era de origen japonés, pero se había nacionalizado, por lo que era ciudadano peruano (Sakuda, 1999: 227-229). Este hecho ya había provocado la ira de los sectores anti japoneses de la sociedad limeña y peruana a lo largo de 1939. Pero los disturbios de 1940 fueron más violentos.

¿Cuál fue el origen de esos disturbios? En medio de las noticias de la prensa de mayo de 1940 sobre que el peligro de conflicto europeo y mundial se extendía, y tras los hechos referidos del secuestro de 1939, un rumor perverso recorrió Lima en 1940: “en sus casas y locales comerciales, los japoneses escondían grandes arsenales para usarse y apoderarse del gobierno”.

Dichos rumores se iniciaron en los sectores populares bajos de Lima, pero soliviantaron especialmente a los alumnos del colegio Guadalupe: juntos, iniciaron el 13 de mayo de 1940 saqueos de negocios y casas de inmigrantes japoneses (Watanabe y otros, 1999: 101).

Los diarios de Lima lo informaron de manera concisa: “una manifestación de escolares terminó en saqueos de inmigrantes el 13 de mayo” (*La Prensa*, 14-5-1940); “hubo manifestaciones y saqueos en Barrios Altos, La Victoria, Rímac y la Plaza Bolognesi; fueron tumultos organizados y con propaganda” (*La Prensa*, 14-5-1940). La policía actuó solo en la noche, hubo enfrentamientos y 123 heridos (Morimoto, 1999: 105).

La colonia japonesa estaba indefensa ante las turbas, y de más rumores de que los japoneses causaban desempleo y se organizaban militarmente; un solo funcionario de la embajada de Japón no pudo avisar a todos sus connacionales, mientras los chinos izaron banderas de su país para no ser confundidos; la Policía se mostró indolente y el gobierno de Prado no hizo nada. Solo al día siguiente se ordenó al Ejército intervenir. El diario *La Crónica* informó de manera sesgada en una nota, de manera veraz en otra (Sakuda, 1999: 229-234).

Imagen 4

Consecuencias de saqueo a embotelladora japonesa, Lima 1940

Fuente: *Asociación Peruano Japonesa*. <http://www.apj.org.pe/>

Las manifestaciones y saqueo se realizaron en las calles del centro de Lima, en los barrios altos, en los distritos de la Victoria, del Rímac, Breña, Chacra Colorada, el Callao, en los balnearios, en la plaza Bolognesi y en la avenida Alfonso Ugarte (Morimoto, 1999: 105).

Hay fotografías de negocios saqueados, porque los saqueos fueron bien documentados gráficamente, como vemos en todos los textos periodísticos que hemos consultado. La de arriba es precisamente una de las imágenes más representativas es la de una compañía de gaseosas japonesa, y sus calas fuertes quemadas (Watanabe y otros, 1999: 106-108).

La turba no parecía interesarse en los grandes establecimientos del centro de Lima, sino en los pequeños negocios de barrio (Thorndike, 1996: 66). En el Callao también hubo saqueos, el gobierno desmintió que los japoneses tuvieran armas en comunicado oficial el mismo 13 de mayo, y *El Comercio* condenó el saqueo; la legación de Japón desmintió en un comunicado los rumores de actividades de la colonia japonesa, recalcando que de 1938 a 1940 salieron del Perú 1446 japoneses e ingresaron solo 563. El 15 de mayo otro comunicado desmintió que en Japón se atacaba a los diplomáticos peruanos (Sakuda, 1999: 235-237).

Las tropas de asalto tuvieron que hacerse cargo, pese a que los disturbios continuaron entre ellos pues se utilizaron armas de fuego en distintos bandos, el resultado fue de varias personas heridas y un menor muerto:

Al día siguiente, el gobierno dispuso la protección de los locales de la comunidad peruana japonesa con tropas del ejército. En la escuela japonesa de Lima *Lima Nikko* se refugiaron 500 víctimas, quienes habían perdido todas sus pertenencias. En total, el consulado japonés registro 620 víctimas, 316 de las cuales decidieron retornar al Japón. Los daños materiales fueron calculados en seis millones de soles y, al año siguiente, el gobierno peruano reconoció 1, 424,506.00 soles como indemnización (Morimoto, 1999: 106).

Pese a este dictamen no se llegó a concretizar ya que se efectuaron a destiempo y con ridículas tasaciones.

A fines de setiembre de 1941, para acabar con el problema creado a raíz del saqueo a los establecimientos japoneses, el gobierno fijó en 1´424,050 soles la indemnización por los daños ocasionados, aunque no entregó el dinero en forma inmediata. Solo 350.00 soles fueron pagados al contado. El resto, más de un millón de soles, fue pagado en especie, con lana, sal y azúcar (Sakuda, 1999: 254).

Se coincide en 620 damnificados y gran cantidad de locales destruidos (Watanabe y otros, 1999: 101; Morimoto, 1999: 106). Pero Sakuda dice que el consulado japonés registró 620 *familias* damnificadas, además de 500 okinawenses; 320 personas optaron por regresar al Japón, 54 casas fueron totalmente saqueadas y las pérdidas fueron por 6 millones de soles (1999: 239-240).

La investigación de Naupari nos resulta muy útil por las fuentes que utiliza -Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Legación del Japón- para observar el papel de los gobiernos tras el incidente de mayo de 1940.

El Comunicado del gobierno peruano se publicó tardíamente en *El Comercio* el 13 de mayo, desmintiendo la existencia de armas en la colectividad japonesa. La respuesta de la Legación del Japón fue que tampoco había organizaciones militares japonesas. “El ministro japonés Masamoto Kitada solicitó al Gobierno peruano una indemnización para las víctimas de los saqueos” (Naupari, 2011: 4).

El encargado de negocios del Japón, Masaki Yodokawa solicitó en nombre de su Gobierno la suspensión de las medidas antijaponesas en perjuicio de los intereses japoneses en el Perú, requerimiento que no fue atendido por el Gobierno peruano. La respuesta de la Legación del Japón fue el envío de un memorándum el 13 de mayo de 1940 con su encargado de negocios, Hitoshi Sato, dirigido al ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Solf, en la que se solicitó que las autoridades den la protección necesaria a los súbditos japoneses. Además:

El encargado de negocios de la Legación del Perú en el Japón, Carlos Porras, fue citado el 15 de mayo de 1940 por el ministro de Negocios Extranjeros, Hachiro Arita, quien manifestó que la Legación japonesa en el Perú haría una protesta formal ante el Gobierno peruano. El diplomático

lamentó lo ocurrido en Lima e informó que las autoridades peruanas ya habían tomado medidas para resguardar el orden. (Naupari, 2011: 19-20).

A su vez, el Gobierno del Japón el 28 de mayo de 1940, presentó su protesta al gobierno peruano. El citado ministro Kitada refirió que antes de los desmanes, alguna prensa limeña publicaba artículos ofensivos contra la colonia japonesa; al mes siguiente, Kitada informó al canciller peruano Solf que 600 casas de súbditos japoneses fueron saqueadas (Naupari, 2011: 21-22).

Lo que queda claro es que desde antes de 1939 y de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad japonesa en el Perú había despertado el temor racista, y el japonés era visto como un comerciante “demasiado hábil” objeto de crueles panfletos (Lausent-Herrera, 1991: 61). Ello estalló en los saqueos de 1940, y alcanzaría mayor furor cuando el Perú declaró la guerra a los países del Eje.

Los actos vandálicos de 1940, sin embargo, llegaron más allá de la violencia que acarrea en un estado de zozobra y xenofobia, un racismo heredado de la oligarquía excluyente. Por ello, al año siguiente, mientras Europa ardía en la conflagración, aumentaron las leyes contra la vida del inmigrante.

Otro tipo de prensa, ahora política, continuó la campaña, esta vez con tintes “antiimperialistas”, entendible por el contexto internacional:

La acción japonesa, que usa dinero en sobornar autoridades, es más militar... tiene un ejército de 10,000 hombres... el Perú será entregado a Japón (*La Tribuna*, 27-10-1940). La quinta columna japonesa paga crecidas sumas a autoridades policiales y jefes de bandas de soplones (*La Tribuna*, 4-11-1940).

La guerra empeoraría mucho más la situación de por sí negativa de los japoneses y peruanos de origen japonés, pero la deuda peruana con esa comunidad empezó en los saqueos y tumultos de mayo de 1940.

Otra organización política, la Unión Revolucionaria, difundió volantes donde mostraba a los comerciantes japoneses como enemigos de los peruanos, como vemos en la imagen siguiente, tomada de la prensa de la época.

Imagen 5

Volante xenóforo de la Unión Revolucionaria, 1939.

Fuente: Tirso Molinari. En: *Historia Global online* de José Ragas. 13 noviembre 2008.
<https://historiaglobalonline.wordpress.com/2008/11/13/memorias-de-la-infamia-los-japoneses-expulsados>

4.2. Políticas antijaponesas

Cuando el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, de ideas antijaponesas, manifestó que los inmigrantes japoneses eran una amenaza para el Estado, por ser “autoritarios y nacionalistas”, a diferencia de los chinos que eran considerados como “más peruanos”, los japoneses fueron ubicados en la sociedad peruana según la posición internacional que adoptó el Japón como miembro de los países del Eje (Yamawaki, 2002: 123).

Aquí surge una duda elemental: si se referían solo a los *nikei* nacidos en Japón, o también a los nacidos en el Perú. Ya había en el Perú *iseis* e incluso *niseis*. Pero la coyuntura mundial era oscura:

A mediados de 1939, el militarismo japonés hacía notar su presencia en Asia y los ecos de su política de expansión llegaban hacia el Perú, donde algunos nipones hacían alarde del poderío de su país y trataban de convencer con esa predica a sus connacionales, aunque sin éxito ... En setiembre de 1939, cuando arreciaba la campaña antijaponesa en el Perú, estalló la Guerra Mundial, que paulatinamente involucró al Japón (Sakuda, 1999: 237).

Hubo luego anuncios en contra de los miembros del Eje, incluido Japón, y la población peruana tuvo actitudes antijaponesas debido a la estabilidad económica de los *nikei* e *isei*, sobre todo en Lima. A los saqueos de 1940 siguió una campaña de comentarios y especulaciones de que los japoneses tenían “grandes cantidades de armas almacenadas” y querían tomar al país. El hecho cierto era la prosperidad japonesa, por ejemplo, en la exportación de algodón.

En 1939 durante el gobierno de Benavides, la empresa *Japan Cotton Trading* promocionaba sus productos en Lima, y ello provocó el reclamo de la Sociedad Nacional de Industrias al ejecutivo, para “proteger la industria del país”, por lo que se restringió los productos de importación japonesa y terminaba el tratado comercial existente con el Japón suscrito hacia años (Morimoto, 1999: 99).

Sin embargo, las cifras del siguiente cuadro son elocuentes acerca de la exportación total de algodón a los países del Eje.

Cuadro 1

Tabla de exportaciones de algodón peruano a países del Eje, en quintales

	1938		1939		1940		1941		1942
Alemania	383,482	25%	246,415	14%					
Italia	8,801	1%	27,826	2%	49,257	5%			
Japón	27,325	2%	180,976	11%	297,468	27%	1,058,113	59%	
TOTAL	1'512,283		1'710,077		1'084,863				731,428

Fuente: Lausent-Herrera: 30.

Observando las cifras, llama la atención el aumento de envíos a Japón por los propios productores japoneses de la costa peruana; y que con la guerra no solo caen las exportaciones sino el total de la producción. Sin embargo, el mercado, por las medidas halladas por los japoneses -y peruanos de origen japonés- nunca dejó de ser favorable a la exportación:

La producción de algodón aumentó después de 1933. A fines de la década del 30, el número de obreros algodoneros era el triple... esto se explica porque después de los años treinta hubo un estancamiento de los precios del azúcar y el establecimiento de un sistema de cuotas que desalentó el crecimiento de la producción de caña de azúcar, haciendo más ventajosa la producción de algodón; el cultivo de algodón además requiere menos agua que el de azúcar (Sulmont, 1975: 178).

Hubo incluso progreso y desarrollo de los japoneses en agricultura, industria y comercio, y en las periferias del país donde el Estado aún no había llegado, como Iquitos, Pucallpa y Madre de Dios, lo que dio como consecuencia muestras de rechazo hacia ellos por parte de la población limeña (Morimoto, 1987: 123).

La crisis mundial de 1929 no había provocado la suspensión de la democracia representativa en Estados Unidos, "pero en América Latina, donde la economía dependía de las exportaciones de uno o dos productos primarios, su precio

experimentó un súbito y profundo hundimiento” (Hobsbawm, 2000: 143). Fue entonces cuando la burocracia intentó distraer al precipitado descontento popular:

...echándole la culpa a los inmigrantes japoneses haciendo uso de la manipulación de los medios de comunicación oficiales, hubo también grupos políticos en este caso los apristas que con discursos fascistas y xenófobos con características simbólicas nacionalistas agredían a los inmigrantes japoneses (Burga y Flores-Galindo, 1988: 214).

Por cierto, Benavides, Prado, Bustamante y Odría continuarían con una política favorable al aumento y dependencia de las exportaciones, como consecuencia de una demanda internacional dinamizada por la II Guerra Mundial (Bonilla, 2006: 99-100). Es decir, había una dependencia al mercado externo norteamericano.

Ya antes de que la guerra europea se convirtiera en mundial, desde junio de 1940, el Congreso de Estados Unidos “había autorizado a sus instituciones policiales, en especial al FBI, acciones de inteligencia no militares en el Hemisferio americano, y para inicios de 1941 cientos de agentes operaban en las embajadas y consulados en los países latinoamericanos, incluido el Perú” (Sakuda, 1999: 250).

Era una política de Estado, e incluso un escritor norteamericano, Carleton Beals, en su novela *Fuego sobre los Andes*, critica fuertemente la presencia de japoneses específicamente en el Perú (Beals, 1942).

Por lo tanto, tras los luctuosos saqueos antijaponeses en 1940, los ciudadanos japoneses y peruanos de origen japonés ya vivían en la zozobra y confusión, con solo “el apoyo de vecinos y amigos peruanos ante la ausencia del Estado; más bien fueron presa de extorsiones y persecución de funcionarios y oportunistas” (Morimoto, 1999: 107). También hubo calumnias. En julio de 1941 Ecuador agredió al Perú, y este país denunció “que tres mil japoneses combatieron por el Perú... versión absurda, desmentida de inmediato, lo que querían los ecuatorianos era congraciarse con Estados Unidos” (Sakuda, 1999: 242-244).

Pero todo se complicó el 7 de diciembre de 1941. Ese día, el Imperio Japonés atacó a la flota norteamericana en la base naval de Pearl Harbour, en Hawái, la

más importante del Océano Pacífico, y la guerra europea se convirtió realmente en mundial al extenderse a otros dos continentes, Asia y Oceanía (Jacobsen y Dollinger, III, 1989: 224-227).

El ataque lo hizo una Flota aeronaval que los japoneses llamaban *combinada*, y que había salido de Japón un mes antes; los 300 aviones desde 5 portaaviones destruyeron la mitad de la flota norteamericana del Pacífico en un ataque violento y masivo que solo duró una hora (Michel, 1984; Aguirre, III, 1981: 128); y al mismo tiempo iniciaron una gigantesca campaña militar aeronaval en todo el Pacífico Sur:

Ese mismo día atacaron Filipinas, Hong Kong, Indonesia y Malasia. Un mes después, habían conquistado la Indonesia de los holandeses, habían tomado toda la costa de China, e iniciaban la conquista de Filipinas y de Singapur, en ese entonces una importante colonia británica que era el centro de Malasia (Cuenca, 1989: 742-743).

Paradójicamente, un año antes, un diplomático peruano fue quien informó a Estados Unidos de que ocurriría el ataque aeronaval, pero no se le tomó en cuenta simplemente porque la comunicación fue considerada inverosímil.

Fue nada menos que el embajador de Perú en Japón, Ricardo Rivera Schreiber. Atando cabos entre los datos que recogía en reuniones sociales e informes de fuentes japonesas, se enteró de la ofensiva en Hawái. Primero reportó a la cancillería peruana, no recibió respuesta y lo comunico en enero de 1941 al embajador de Estados Unidos en Tokio, Joseph Grew. No fue tomado en cuenta. Luego del ataque, en diciembre de 1941, Rivera Schreiber fue detenido y canjeado por los diplomáticos japoneses que salían de América (Sakuda, 1999: 254).

Pero ahora, la amenaza japonesa era real, y en todo el Pacífico y Asia Suroriental. Por ello, tras el ataque japonés, Estados Unidos empezó a actuar en todo su Hemisferio, y los gobiernos de América empezaron a acatar disposiciones norteamericanas.

Solo al día siguiente del ataque, el 8 de diciembre de 1941, el gobierno peruano declaró la inmovilidad de los fondos de cuentas bancarias pertenecientes a inmigrantes, así como sus valores (Decreto Supremo, Normas Legales, *El Peruano*, p. 32). Se refiere a inmigrantes en general, incluidos alemanes e italianos, pero el matiz antijaponés es evidente. Aquello se hizo oficial porque

...los intereses del comercio japonés en la República pueden ser influenciados por causas de la guerra, reflejándose en la vida comercial, económica y bancaria del país. También se prohibió a las aduanas despachar cualquier mercadería de origen japonés (Sakuda, 1999: 254).

Washington instó sagazmente a las Repúblicas Americanas a unirse en la defensa del Hemisferio Occidental. Se usó la 15 Resolución adoptada por las Repúblicas Americanas en La Habana en julio de 1940. Ello funcionó cuando el embajador en Perú, Norweb, informó a la Cancillería peruana que el Congreso estadounidense el 8 de diciembre de 1941, declaró el estado de guerra al Gobierno Imperial del Japón (Naupari, 2011: 45-46).

Ese día, solicitó al Perú prestar su cooperación en el envío de información sobre individuos cuyas actividades pudieran ser hostiles a la defensa del Hemisferio. Por otro lado, requirió designar personal especializado para vigilancia de las actividades japonesas. El concepto de defensa continental dominó la Conferencia de Río de Janeiro de enero de 1942, donde se expresó la solidaridad ideológica y política de las naciones americanas con los países aliados. La citada Conferencia creó también el Comité Consultivo de Emergencia para la Defensa Política. Norweb envió la propuesta de Washington sobre el intercambio del personal diplomático, consular y otros ciudadanos de los países con los que el Perú rompió relaciones diplomáticas. (Naupari, 2011: 46).

El 24 de enero de 1942 el Perú rompió sus relaciones diplomáticas y consulares con los gobiernos de Japón, Alemania e Italia, y canceló las credenciales de los representantes consulares de los tres países (Sakuda, 1999: 259). Esto ocurrió porque el Perú era “aliado natural” de Estados Unidos, y porque el Perú:

Estaba ligado a Estados Unidos por acuerdos continentales, por lo que dispuso la inamovilidad del dinero de las sociedades e individuos japoneses. Meses después, al romper relaciones diplomáticas con los países del Eje, se inician las confiscaciones de las propiedades de los inmigrantes (Watanabe y otros, 1999: 102).

Ese fue el siguiente paso, la confiscación. Hubo dispositivos legales usados para hacer dificultosa la vida del inmigrante:

El 24 de enero de 1942, el gobierno peruano, ligado a los Estados Unidos por el acuerdo de la III Conferencia de Rio de Janeiro, que había declarado la unidad continental, rompió sus relaciones diplomáticas con Italia, Alemania y Japón. Apoyando esta medida el gobierno expidió otros decretos que prohibían las actividades comerciales y financieras de los extranjeros pertenecientes al “eje” (ley 10-04-42) y disponían el traspaso de negocios a nacionales (ley del 26-06-42) (Morimoto, 1999: 107).

Desde el mismo diciembre de 1941, y a lo largo de todo 1942, hubo ataques verbales y periodísticos hacia los japoneses, no solo en la prensa (“Xenofobia”, *El Comercio*, 20 de febrero de 1999). Lo hicieron como reflejo de la prensa norteamericana, que informaba sin censura de toda la serie de victorias japonesas en el Pacífico Sudoriental.

Luego, la situación se puso peor. Debido al ataque japonés y el ingreso de Estados Unidos en la guerra, el país del norte extendió a Latinoamérica un programa que ya tenía, “de internamiento e investigación sobre seguridad nacional, basándose en necesidades militares: la Orden 9066 del gobierno norteamericano fue expedida para detener diplomáticos, funcionarios y empresarios de los países del eje” (Morimoto, 1999: 108).

Estas disposiciones se aplicaban, oficialmente, a personas de los tres países del Eje. Pero se aplicó, y no solo en el Perú, sobre todo a japoneses. Nunca hubo el mismo trato a alemanes o italianos.

El apoyo incondicional del Gobierno peruano a la defensa del Hemisferio Occidental, y al Gobierno estadounidense, se manifestaría el penúltimo año del

conflicto, en 1944, en la comunicación del Embajador de Estados Unidos el 26 de mayo de ese año, apreciando la eficiente participación del Perú; y el nuevo embajador de los Estados Unidos, William Douglas Pawley, el 17 de agosto de 1945 comunicó al ministro de Exteriores Javier Correa que recibió instrucciones de Washington para expresar su gratitud por la sincera cooperación del Gobierno peruano durante la guerra que acabó de finalizar. (Naupari, 2011: 53-55).

4.3. Deportaciones y listas negras

Como se deduce de lo anterior, en la primera mitad del siglo XX hubo una cadena de acontecimientos relacionados, desde la xenofobia de inicios del siglo XX, y el progreso de los *nikei*, hasta el saqueo de 1940 y las políticas antijaponesas contra *nikeis* e incluso *iseis*. Ello culminaría en las listas negras para la deportación.

Por el maltrato e incluso por las deportaciones posteriores, los propios japoneses llegaron a hacer reclamaciones, que fueron presentadas al embajador de España en el Perú, Pablo de Churrua, nombrado por su gobierno 'Protector de los intereses japoneses en el Perú' desde 1942. La documentación diplomática correspondiente muestra la magnitud del hostigamiento.

En función del Acuerdo de la III Conferencia de Rio de Janeiro, se prohibieron actividades económicas de extranjeros 'del Eje' y se traspasaron los negocios a nacionales:

Con ello comenzaron en mayo de 1942 las confiscaciones de propiedades de inmigrantes, incluyendo los seis colegios japoneses en Lima. Y el 4 de abril, 141 inmigrantes decidieron volver a Japón, pero el 14 de abril empezaron las deportaciones enviando 48 inmigrantes a Estados Unidos (Morimoto, 1999: 107).

Ese fue el inicio de las deportaciones. Los Estados Unidos y en especial el FBI ya venían desplegando sus fuerzas de inteligencia por Latinoamérica, donde sin objeción se aplicarían sus requerimientos.

Estados Unidos extendió su programa de internamiento y las investigaciones sobre seguridad nacional hacia Latinoamérica, expedida con la finalidad de detener a diplomáticos, funcionarios de consulados y empresarios potencialmente “peligrosos”, de los países del “eje”; sin embargo, en las deportaciones fueron incluidos profesores, pequeños empresarios, sastres y peluqueros, la mayoría de origen japonés (Morimoto, 1999: 108).

Dice Yamawaki que desde 1941, los inmigrantes japoneses considerados peligrosos en Perú fueron deportados a Estados Unidos desde América Latina, incluido el Perú; los alemanes también, pero los italianos no, y en la transferencia forzosa de bienes, los inmigrantes chinos fueron beneficiados, adquiriendo las propiedades japonesas en compra o en subasta (2002: 125-127).

Se actuó, por tanto, siguiendo las órdenes de Roosevelt, y el gobierno de Prado inició la represión contra japoneses *nikei* residentes en el Perú, y sus hijos *isei*, muchos de ellos con nacionalidad peruana. Se los persiguió porque el FBI había elaborado listas de extranjeros susceptibles de ser deportados:

Los agentes del FBI habían identificado a japoneses, alemanes e italianos considerados potencialmente peligrosos, incluidos luego en las ‘Listas proclamadas de ciertos nacionales bloqueados’ o simplemente “Listas negras” de extranjeros que debían ser repatriados. A solo 48 horas del ataque a Pearl Harbour, las autoridades ya tenían preparadas las listas de 159 japoneses (Sakuda, 1999: 261-262).

Fueron transportados en las bodegas de barcos mercantes a Campos de Concentración en Estados Unidos, donde hicieron compañía a los residentes japoneses y miles de ciudadanos de ascendencia japonesa de ese país. El 14 de abril de 1942, fueron detenidos y deportados los diplomáticos japoneses acreditados en la Embajada de Japón en Lima. En 1943, un segundo grupo de 800 japoneses también fue enviado a Estados Unidos.

El promotor norteamericano de estos luctuosos sucesos fue John Emmerson, enviado por el gobierno norteamericano a Lima como tercer secretario de la embajada, “en realidad un agente de inteligencia que hablaba japonés, se

encargó de la selección de los deportados, y durante 20 meses entre 1942 y 1943 jugó un papel fundamental en la deportación” (Sakuda, 1999: 267). Fue además “asesor de las autoridades peruanas para elaborar las listas negras” (Morimoto, 1999: 109).

En tanto estas “listas negras” eran confeccionadas, el concepto de Defensa Continental dominó la Conferencia de Río de Janeiro de enero de 1942. Allí se creó el Comité Consultivo de Emergencia para la Defensa Política, donde por cierto el canciller peruano Alfredo Solf y Muro tuvo un papel importante.

¿De dónde salieron los japoneses y peruanos de origen japonés deportados? El embajador español Churruca informó en setiembre de 1942 sobre la detención en la Prefectura de Lima de treinta súbditos japoneses, completamente incomunicados (Naupari, 2011: 73-74). Y no solo de Lima: la Legación del Japón manifestó su preocupación por los japoneses de Pacasmayo, Puerto Chicama y Salaverry del departamento de La Libertad, notificados por las autoridades locales para evacuar dichos lugares en 48 horas, lo que afectó a 100 personas radicadas desde hace mucho tiempo y con hijos de nacionalidad peruana; Churruca siguió su trabajo solicitando información sobre ocho japoneses internados en el Cuartel de la Guardia Chalaca, la Perla, por cincuenta días, todos representantes de empresas; incluso requirió al propio canciller Solf y Muro por tres padres franciscanos, canadienses de nacimiento, pero nacionalizados japoneses, dedicados a catequesis católica en la colonia japonesa del Perú, y vigilados por la policía (Naupari, 2011: 80-81).

Por lo tanto, la terrible medida definitiva de la expulsión o deportación afectó a los japoneses, y peruanos de origen japonés, de todo el país. El 8 de enero de 1943 fueron expulsados ciento noventa japoneses residentes en Lima, pero también otros “se incorporaron a la fuerza al convoy de camiones” de paso por Huacho, Trujillo y Chiclayo, desconociéndose su destino (Naupari, 2011: 85). Las medidas cubrían el país. Es fundamental el documento que la Embajada de España envió al Ministerio de Exteriores el 23 de julio de 1942 en la que adjuntó las listas de japoneses yanaconas, agricultores y obreros expulsados de las haciendas de la

provincia de Santa, Ancash (53 familias completas); y comerciantes, empleados y obreros expulsados de Chimbote (33 familias con 138 personas).

La Embajada de España no sólo informaba de las expulsiones, sino de las localidades peruanas con población japonesa susceptible de ser expulsada: El 13 de agosto de 1942, adjuntó una relación de localidades peruanas de residencia de súbditos japoneses: Chiclayo, Trujillo, Huaraz, Supe, Barranca, Huacho, Huaral; Cañete, Mala, Chincha, Pisco, Ica, Arequipa; y Oroya, Huancayo, Jauja, Tarma; y los valles limeños de Bocanegra, Carabayllo, Zárata, Zavala, Lurín y Villa (Naupari, 2011: 108-109). Muy simbólico fue lo ocurrido en La Oroya:

Churruca comunicó que el 28 de noviembre de 1942, el Prefecto de Junín exigió a todos los japoneses residentes en la Oroya para que abandonaran la localidad en cinco días. La disposición afectó a veintisiete comercios y definitivamente a los propietarios que les fue imposible liquidar sus negocios en tan corto plazo. (Naupari, 2011: 109).

Lo más grave es que podemos deducir que al lado de los *nikei* de nacionalidad japonesa estaban *isei* nacidos en Perú (con o sin nacionalidad peruana) e incluso *nisei*. Pero es claro que entre ellos había peruanos, es decir con nacionalidad peruana, no japonesa. Eran *peruanos, pero de origen japonés*. Así que un papel importante lo jugó la xenofobia, el racismo, la natural sociedad excluyente oligárquica peruana.

Sakuda transcribe un documento oficial, la "Lista Negra" del gobierno peruano con la relación de japoneses, alemanes e italianos vetados, cuyo título es *Lista proclamada de ciertos nacionales bloqueados, revisión 7 del 23 de marzo de 1944*, promulgada según proclama del presidente de Estados Unidos de julio de 1941 y corregida en marzo de 1944. Al revisar esta lista, se nota que los nombres japoneses están escritos según el castellano criollo de la época. Y en otro anexo, *Relación de peruanos recluidos*, vemos la lista de japoneses internados en el Campo norteamericano de Santa Fe, Nuevo México, que registra nombre, edad, procedencia, ocupación y prefectura japonesa de origen, aunque solo hay 202 listados, predominando los comerciantes (Sakuda, 1999: 553-580 y 581-585).

En esta lista, como se ve, solo se registra a los *nikei* nacidos en Japón, no a los *isei* y otros. Estos internamientos forzosos se agravaron por el rumor de una amenaza japonesa de desembarco en Norteamérica, y que provocó la orden ejecutiva del 19 de febrero de 1942 dictada por Roosevelt, que daba poderes al general John De Witt para formar campos de concentración (Sakuda, 1999: 263).

Lo que vemos es un completo programa de deportaciones de *nikei* e *isei* desde el Perú. ¿A quiénes capturar y enviar?

Fueron originalmente listas negras de diplomáticos, líderes, profesores y comerciantes; pero también fueron deportados artesanos, sastres, agricultores, por sospechas infundadas o por no pagar un cupo a las autoridades corruptas. Entre 1942 y 1945 llegaron a los campos 3000 japoneses, alemanes e italianos desde América Latina. La mayoría, 2300, eran japoneses, y el 80% fue enviado desde el Perú (Watanabe y otros, 1999: 102).

Por una orden presidencial norteamericana de febrero de 1942, además, los japoneses y descendientes de ese país tuvieron que salir de la costa occidental de Estados Unidos, “y 110 mil fueron llevados a campos de detención, entre ellos 70 mil *nisei* con ciudadanía norteamericana” (Yamawaki, 2002: 127).

Los japoneses fueron enviados a Estados Unidos en los barcos *Etolin*, *Acacia*, *Shawnee*, *Puebla*, *Monterrey* y *Cuba*; que los recogieron de toda Latinoamérica. A su ingreso a Estados Unidos, los funcionarios quedaban bajo custodia del Departamento de Estado, pero los ciudadanos comunes fueron llevados a los Campos de Internamiento del Servicio de Inmigración y Naturalización del Departamento de Justicia. En enero de 1943, fueron deportados desde el Perú otros 200 japoneses, y 1300 fueron expulsados a Japón, entre ellos 600 de Perú:

Los internados estuvieron en cuatro campos: Crystal City, Kennedy y Seagoville, en Texas; y Missoula, en Montana. Al final de la guerra, 1400 japoneses de Perú aguardaban una decisión sobre su destino. Antes, el 12 de febrero de 1945, el gobierno peruano de Prado había declarado la guerra a Japón (Morimoto, 1999: 110).

La mayoría de japoneses llegados del Perú, y peruanos de origen japonés, estuvieron en el primer campo referido, *Crystal City*. ¿Cómo terminó este drama? En 1945, los japoneses internados en Estados Unidos fueron enviados, no de vuelta al Perú, sino a Japón, país que estaba en ruinas (Watanabe y otros, 1999: 110). Fue en diciembre, muchos lo hicieron voluntariamente, pero en 1946 otro grupo deseaba volver al Perú, y el gobierno peruano lo rechazó; finalmente, solo 100 regresaron a Perú en 1946 (Morimoto, 1999: 111).

Crystal City, y otros lugares parecidos, tenían una imagen inconfundible de campo de concentración. La siguiente vista aparece con el título *El campo de Crystal City*.

Imagen 5
Campo norteamericano de Crystal City, Texas

Fuente: Jaime González. BBC Mundo, 9 de enero de 2015. http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/141212_eeuu_peru_japoneses_campos_internamiento_guerra_mundial_jg

Al dar por terminada la Guerra Mundial, el gobierno de Prado no aceptó el regreso de los japoneses deportados. Continuaba una campaña escrita de rechazo y xenofobia. Aun en 1962, Abraham Padilla consideraba que el gobierno japonés

había infiltrado súbditos en Perú en la década de 1940, justificando la “indignación popular” de 1940 y el traspaso obligatorio de establecimientos comerciales, y aun usaba el arcaico neologismo “extrañamiento de 1942-43” a las deportaciones (en Arona: 225-227). Pero da una importante cifra, 12 mil japoneses en el Perú en 1962 (Padilla, en Arona, 1971: 262).

En 1945 y 1946 la mayoría de *niseis* peruanos que permanecían en Estados Unidos se hallaron en un callejón sin salida, pues en Perú, su país de nacimiento, no los recibían, y Estados Unidos no les otorgaba residencia. Por ello aceptaron ser enviados a Japón, sin hablar japonés, padeciendo pobreza y hambre en un país devastado por la guerra:

Es por esta catastrófica campaña que cuando los deportados regresaron al Perú, debían empezar de cero, sus propiedades habían sido confiscadas o ya no existían. Debían demostrar que nunca fueron ‘peligrosos’. Pero para vivir en paz y ejercer su derecho de residir en su propio país debieron pasar años de incomprensión y escepticismo (Sakuda, 1999: 280).

Finalmente, deciden quedarse y tomar la decisión de rehacer su vida en tierras peruanas, tratando de insertarse en la sociedad que los recibió, luego los marginó y expulsó, y finalmente los recibió de nuevo:

La derrota del Japón produjo profundos cambios entre los inmigrantes. La expectativa de retorno a su país, ideal que había determinado la mayor parte de los actos individuales y colectivos hasta la Segunda Guerra Mundial, fue desechada paulatinamente y reemplazada por el objetivo de construir un futuro en el Perú (Morimoto, 1999: 147).

En Estados Unidos, la recuperación moral y de la memoria, fue más eficiente, pero tomó décadas. Solo en 1982 el Informe oficial del Congreso de Estados Unidos afirmó específicamente que “el Perú deportó japoneses por prejuicio cultural y antagonismo económico” (Watanabe y otros, 1999: 102). Y en 1988 se pidió disculpas oficiales a esos *nisei* y se les pagó una indemnización. Por cierto, en agosto de 1996 la peruana Carmen Mochizuki, ya residente en Estados Unidos, demandó al gobierno norteamericano:

Lo hizo para considerar a todos los antiguos confinados como beneficiarios de la Ley de Libertades Civiles; sostenía que negarle el beneficio de la compensación violaba las garantías constitucionales. Logró un acuerdo judicial, y el 12 de junio de 1998 el Presidente Clinton pidió disculpas públicas a los japoneses internados en la guerra (Sakuda, 1999: 281-282).

En resumen, durante la Segunda Guerra Mundial, la deportación de japoneses fue la consecuencia más negativa de dicho conflicto en el Perú: desde 1941, los japoneses considerados peligrosos y deportados a Estados Unidos fueron 2118 de América Latina, y de ello el 83% (es decir 1754) eran del Perú; sin embargo, en la lista elaborada por autoridades norteamericanas y peruanas, figuraron 6223 japoneses y 2636 alemanes e italianos, al final fueron deportados 1771 japoneses, pero además *peruanos de origen japonés*, es decir ciudadanos peruanos (Yamawaki, 2002, 125; Sakuda, 1999: 263).

A nivel latinoamericano, Morimoto solamente da cifras genéricas, diciendo que Latinoamérica deportó 1300, y de ellos el 80% del Perú, una cifra redondeada sin especificar, a diferencia de Yamawaki; pero añade que otro país sudamericano que se negó a deportar japoneses fue Venezuela. Watanabe repite las cifras de Morimoto: entre 1942 y 1945 llegaron a los campos 3000 japoneses, alemanes e italianos desde América Latina, la mayoría, 2300, eran japoneses, y el 80% era del Perú. En cambio, las cifras de Naupari coincide exactamente con Sakuda: los japoneses deportados de 13 países latinoamericanos sumaron 2,118, y el Perú lideró la lista con el mayor número de deportados, 1,771; vemos que Sakuda fue muy minuciosos en las cifras, y Naupari coincide al haberlo usado con toda seguridad como referencia (Watanabe y otros, 1999: 102; Naupari, 2011: 68).

Dos autores citados, ambos de 1999, pese a las diferencias en las cifras, nos ayudan a ilustrar el final de este drama: en 1945, los japoneses internados en Estados Unidos fueron enviados, no de vuelta al Perú, sino a Japón, país que estaba en ruinas; fue en diciembre y fueron 800 que lo hicieron voluntariamente, pero en 1946 un grupo de 130 exigió volver al Perú; el gobierno peruano, sin embargo, solo aceptaba ciudadanos peruanos. Finalmente, solo 100 regresaron a Perú en octubre de 1946. Todos los autores, finalmente, coinciden en que

después de 1945, tras culminar el terrible conflicto, los inmigrantes tomaron una nueva conciencia de su estadía en el Perú, país en el que se afincaron, sin proponérselo, más allá de la búsqueda de riqueza: era el país donde sus hijos habían procesado la cultura japonesa y la local, conquistando la ciudadanía y diluyendo la vieja idea de regresar a Japón: el pasado de saqueos, confiscaciones y deportaciones fue asumido con nobleza, como una anécdota lamentable, y el Perú ya no sería un país transitorio (Watanabe y otros, 1999: 110-115; Morimoto, 1999: 111).

Después de la guerra, los inmigrantes tomaron una nueva conciencia de su estadía en el Perú, país en el que se afincaron, sin proponérselo, más allá de la búsqueda de riqueza.

CONCLUSIONES

1. Al Perú, los japoneses llegaron desde 1899 como braceros contratados, y luego en forma libre. En la primera etapa de 1899 a 1923, las compañías de inmigración reclutaron a los trabajadores, llegando 18,000 japoneses, cesando esta etapa por el bajo nivel salarial ofrecido, y porque finalmente ya no era necesaria la importación de mano de obra; esta primera generación tenía como plan *volver a Japón*. La segunda etapa, de 1924 a 1936, fue de japoneses venidos por *llamado* de familiares que ya tenían negocios en las ciudades, y respondieron al entorno excluyente y xenófobo formando una comunidad particular, con su propia prensa e instituciones.
2. Sin embargo, antes de la segunda ola migrante, ya se había establecido la primera en tan alto grado que generó nuevos tipos de japoneses: siendo el *Nikei* todo japonés fuera de Japón, sus hijos son llamados *Isei*, o primera generación de nacidos fuera de Japón. Con la segunda ola migrante, aparecieron los hijos de *iseis*, llamados los *nisei*, o segunda generación; y finalmente los *sansei* o nietos de *iseis*. En la década de 1930 ya había incluso *iseis*., nietos de los primeros *nikei* llegados en 1899.
3. La principal consecuencia del contexto internacional, para la comunidad japonesa en el Perú, fue el maltrato. Hubo una xenofobia racista en la década de 1940, por su éxito, y aunque muchos japoneses se nacionalizaron, seguían siendo rechazados, y aunque eran ya de clase media, la clase dominante promovía el movimiento anti japonés: volantes anónimos, los saqueos en mayo de 1940, y una campaña de calumnias acerca de invasiones y armamentismo. Todo ello, en medio de un difícil contexto de masacres en Europa y agresiones japonesas en Asia. El ataque japonés a Estados Unidos en 1941 provocó la inmediata respuesta del Hemisferio. El gobierno peruano, ligado a Estados Unidos, inmovilizó las cuentas bancarias de japoneses, y les fueron confiscadas sus propiedades.

4. Finalmente se elaboraron listas negras para deportar japoneses y peruanos de origen japonés a Estados Unidos, tal vez el hecho más negativo de la guerra en el Perú: los deportados fueron 2118 de América Latina, y de ellos 1754 eran del Perú, pero en la lista de las autoridades norteamericanas y peruanas, figuraron 6223 japoneses y además *peruanos de origen japonés*, es decir ciudadanos peruanos. Al final, entre 1942 y 1945 llegaron a los campos de prisioneros de Estados Unidos 2300 japoneses, y 1,771 eran del Perú. Muchos fueron deportados a Japón tras la guerra, y solo 100 regresaron al Perú. El gobierno de Prado no aceptó el regreso. El resto trató de insertarse de nuevo en la sociedad que los recibió, expulsó y recibió de nuevo. El siguiente paso, desde 1945, fue el paulatino desarrollo económico, el progreso y la inserción en la sociedad peruana, de una manera por cierto más lenta que los chinos. De antepasados *nikei*, ahora eran *niseis* y *sanseis*, pero sobre todo peruanos de nacionalidad y de cultura.

RECOMENDACIONES

1. Siendo la llegada de los japoneses al Perú un proceso histórico fundamental para la formación de nuestra identidad multicultural, se recomienda el estudio de este fenómeno en bibliotecas, centros culturales, archivos e instituciones de la comunidad japonesa en el Perú.
2. Acerca del fenómeno negativo de la discriminación y el maltrato a la comunidad japonesa y peruana de origen japonés, en la coyuntura de 1939-1945, se recomienda la difusión y socialización de los hechos y su reflexión correspondiente, tanto en conferencias de divulgación como en talleres, cursos de historia y de cultura; así como en actividades sociales y además académicas.
3. Asimismo, a las instituciones académicas de nivel superior se recomienda a largo plazo el desarrollo de asignaturas primero extracurriculares y finalmente curriculares acerca de la historia y/o la cultura de la comunidad asiática en el Perú.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGUIRRE, José (1981). *La Segunda Guerra Mundial*. Tomo III. Barcelona, Argos.
- ANDERSON, Benedict (1993) *Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. México, Fondo de Cultura Económica.
- ARITOMI, Víctor (1999). "Los niseis en el Perú". En: *Diario El Sol*. Lima, Editora El Sol.
- ARONA, Juan de (1971). *La inmigración en el Perú*. [1891]. Lima, Academia Diplomática del Perú.
- BASADRE, Jorge (2005)- *Historia De la República del Perú 1899-1933*. Lima, El Comercio.
- BEALS, Carleton (1942). *Fuego sobre los Andes*. Santiago de Chile, Zigzag.
- BONIALIAN, Mariano (2015). "Asiáticos en Lima a principios del siglo XVII". En: *Bulletin de l'Institut Francais d'Etudes Andines*, 44 (2), pp 205-236.
- BONILLA, Heraclio (1972). *La Independencia en el Perú*. Lima, IEP.
- (1984). *Guano y Burguesía en el Perú*. Lima, IEP.
- (2006). *La Trayectoria del Desencanto: El Perú en la segunda mitad del siglo XX*. Lima, Arteidea.
- BUHADBA, Daniel (2007). *Origen de los Apellidos en el Perú*. Cusco, Fondo Editorial de la UNSAAC.
- BURGA, Manuel y Alberto FLORES-GALINDO (1987). *Apogeo y crisis de la República Aristocrática*. Lima, Rikchay.
- BURKE, Peter (comp) (1996). *Formas de Historia*. Madrid, Alianza Universidad.
- (1997). *Historia y Teoría Social*. México, Instituto Mora.
- CAAMAÑO, José (1935). *Apuntes Limeños*. Lima, Gil.
- CAMPBELL, John (1992). *Análisis histórico: La Segunda Guerra Mundial*. Madrid, Aguilar.

- CIPOLLA, Carlo (1999). *La Odisea de la Plata Española: Conquistadores, piratas y mercaderes*. Barcelona, Critica.
- COTLER, Julio (1978). *Clases, Estado y Nación en el Perú*. Lima, IEP.
- CUENCA, José (1989). *Historia de la Segunda Guerra Mundial*. Madrid, Espasa Calpe.
- DI TELLA, Torcuato (1999). *Historia de los Partidos Políticos en América Latina, siglo XX*. México, Fondo de Cultura Económica.
- ESPINOZA, Waldemar (1997). *Los Incas. Economía, Sociedad y Estado en la Era del Tahuantinsuyo*. Lima, Amaru Editores.
- FLORES-GALINDO, Alberto (1988). *Buscando un Inca*. Lima, Horizonte.
- FUKUMOTO, Mary (1997). *Hacia un nuevo sol. Japoneses y sus descendientes en el Perú. Historia, Cultura e Identidad*. Lima, APJP/JICA.
- HOBBSAWM, Eric (2000). *Historia Del Siglo XX*. Barcelona, Crítica.
- JACOBSEN, Hans y Hans DOLLINGER (1989). *La Segunda Guerra Mundial*. 8 tomos. Barcelona, Plaza Janés.
- KAPSOLI, BONFIGLIO, RODRÍGUEZ PASTOR, MORIMOTO y FUKUMOTO (1986). *Primer seminario sobre poblaciones inmigrantes. Actas. Tomo I*. Lima, CONCYTEC.
- KLAREN, Peter (2004). *Nación y Sociedad en la Historia del Perú*. Lima, IEP.
- LAUSENT-HERRERA, Isabelle (1991). *Pasado y presente de la comunidad japonesa en el Perú*. Lima, Instituto Francés de Estudios Andinos.
- LEWIS, John (1985). *Antropología Simplificada*. Nueva York, Selector (traducción propia).
- MC EVOY, Carmen (1994). *Un Proyecto Nacional en el Siglo XIX*. Lima, PUCP.
- MICHEL, Henri (1984). *La Segunda Guerra mundial*. Madrid, Oikos-Tau.
- MILLONES SANTAGADEA, Luis (1973). *Minorías Étnicas en el Perú*. Lima, PUCP.

- MINISTERIO DE CULTURA DE ESPAÑA (1986). *Francisco de Toledo: disposiciones gubernativas para el Virreinato del Perú 1569-1574*. Sevilla, Ministerio de Cultura de España.
- MIYAGI, Alessandra (2016). "Okinawa existe". En: *El Dominical de El Comercio*, 18 de diciembre.
- MORIMOTO, Amelia (1987). *Población de origen japonés en el Perú*. Lima, Universidad Nacional Agraria, Lima.
- (1989). *Población de Origen Japonés en el Perú*. Lima, Ausonia.
- (1999). *Los japoneses y sus descendientes en el Perú*. Lima, Fondo editorial del Congreso del Perú.
- NAUPARI, José Luis (2011). *La persecución a la colectividad japonesa en el Perú 1941-1945*. Tesis para optar el grado de Magister en Historia. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú.
- PADILLA, Abraham (1971). "La inmigración en Perú" [1962]. En: ARONA, Juan de. *La inmigración en el Perú*. Lima, Academia Diplomática del Perú.
- PALMA, Patricia (2008). "Indios del Xapón". Primeras migraciones japonesas al virreinato del Perú". En: ACADEMIA DIPLOMÁTICA DEL PERÚ. *Perú Japón: 100 años*, nº 56. Lima, Academia Diplomática del Perú.
- PORTOCARRERO, Gonzalo (1983). *De Bustamante a Odría: El fracaso del Frente Democrático Nacional 1945-1950*. Lima, Mosca Azul Editores.
- SAKUDA, Alejandro (1999). *El futuro era el Perú. Cien años o más de inmigración japonesa*. Lima, ESICOS.
- SALVAT EDITORES (1984). *Momentos estelares de la Segunda Guerra Mundial*. Madrid, Salvat.
- SULLÓN, Gleydi (2015). *Vasallos y extranjeros. Portugueses en la Lima virreinal, 1570-1680*. Tesis para optar al grado de Doctor en Historia. Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
- (2017). *Inmigrantes asiáticos en Lima en el siglo XVII. Aproximación a tres casos concretos*. Lima, Instituto de Investigación del Patrimonio Cultural.
- SULMONT, Denis (1975). *El movimiento obrero en el Perú-1900-1956*. Lima, PUCP.

- TAZAWA, Yutaka, y otros (1985). *Historia cultural del Japón. Una perspectiva*. Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. 2° ed. Editado en Lima.
- THORNDIKE, Guillermo (1996). *Los imperios del Sol: Una historia de los japoneses en el Perú*. Lima, Brasa.
- VALDEZ ARROYO, Flor (2003). *Las relaciones entre el Perú e Italia*. Lima, PUCP.
- VEGA LOYOLA, José Javier (2015). "Japoneses, chinos e indios en Lima cosmopolita de inicios del siglo XVII". En: *Cátedra Villarreal*, 3 (2), pp 155-172.
- (2017). Asiáticos en Lima de inicios del siglo XVII. En: OLVEDA, Jaime (coord). *Relaciones intercoloniales: Nueva España y Filipinas*. Zapopan, Jalisco: El Colegio de Jalisco.
- WATANABE, J., MORIMOTO, A. y CHAMBI, V. (1999). *La memoria del Ojo. Cien años de presencia japonesa en el Perú*. Lima, Fondo editorial del Congreso.
- YAMAWAKI, Shikako (2002). *Estrategias de vida de los inmigrantes asiáticos en el Perú*. Lima, IEP-JCAS.